

Центр гуманитарных исследований
«Социум»
Международная Научно-практическая
конференция

**XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК**

г. Москва

28 февраля 2015 г.

**ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«СОЦИУМ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»
(28 февраля 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Центр гуманитарных исследований «Социум»

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум»: «XXIX международная конференция посвященная проблемам общественных наук»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2015. – 84с.
ISSN: 6827-1284

Тираж – 300 шт.

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Азербайев С.Г. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТУДЕНТАМИ ИЗ АФРИКИ	5
Исакиева З.С., Крупницкий Д.В. ПОДВИЖНИК КНИЖНОГО СЛОВА (ПОСВ. С. А. ПАЙЧАДЗЕ).	13
Прокопьева И. В. ПИСЬМО ПЕТРА I К МАТЕРИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 1689 Г. В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ С.М. СОЛОВЬЕВА.....	17

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мусаев А.И. ИСТОЧНИКИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.	22
Яшкова Т.А., ОСНОВНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УРОКИ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ	25

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Быковская Н.Е. ГИЛЬБЕРТ, ПРОБЛЕМА, ДИБИОЗ; GILBERT, PROBLEM, DIBIOS.....	28
Калинушкина В.А., Калинушкина М.Ю. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.	30
Карапетян С.Р. РЫНОК ТРУДА КАК КОНФЛИКТООБРАЗУЮЩИЙ ИНСТИТУТ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА	34
Ушкина И.А. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОНФОРМИЗМА И. С. КОНА.....	36
Маёрова М.О. АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОБЛЕМЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.....	39
Овчинникова Н.В. КАПРЕМОНТ - ДИЛЕММА В СФЕРЕ ЖКХ?	42
Гриднев Д.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	46

ФИЛОЛОГИЯ

Кириченко В.В., РОМАН «MODERATO CANTABILE» МАРГЕРИТ ДЮРАС КАК ИДЕЙНО- СЮЖЕТНАЯ ОСНОВА ВИДЕОИГРЫ «BIENÔT L'ÉTÉ».....	50
Лекарева О.В. РОССИЯ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АССОЦИАЦИИ И СТЕРЕОТИПЫ	54
Сибгатуллина Г.Г., ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗНЫХ СРАВНЕНИЙ В РОМАНЕ Э.М. РЕМАРКА «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»	58
Каликова А.М. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПОСТРОЕНИИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ	61
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	
Халиков Р.Ф. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО- НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	66
Журавлева И.А. КАТЕГОРИЯ МЕНТАЛИТЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ	67
Щербаков В.С., Левина Е.Ю. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	70
Лобазова О.Ф., Новикова С.Ю. СФЕРА КУЛЬТУРЫ: РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ	72
Мосиенко М.К. ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ПАРАДОКС КЭРРОЛЛА.....	75
Умарова З.Я. МИРУ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ - СВОЮ ФИЛОСОФИЮ.....	78
Глухих Я.А. САМОКОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК КОМПОНЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АУДИТОРНОЕ И ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.....	81

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Азербает С.Г.

*к.и.н., доцент кафедры международных отношений,
КазУМО и МЯ им. Абылай-хана*

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТУДЕНТАМИ ИЗ АФРИКИ

Молодежь - это одна из самых организованных, социально-активных слоев населения, она объективно является генератором новых идей, жизненной силой и энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это ее настоящее. Государственная молодежная политика является одним из приоритетных направлений во внешней политике Республики Казахстан (РК). Основным нормативным правовым документом, регулирующим сферу отношений государства и молодежи в РК, является Закон «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» № 581 от 7 июля 2004 года [1], в котором определены его цели, задачи, направления, а также механизмы государственной поддержки молодежи, ее социальные и политические права. Проведены заседания трех Конгрессов молодежи Казахстана при непосредственном участии Президента страны Н. Назарбаева. Сферу государственной молодежной политики в той или иной степени регулировали различные государственные и отраслевые программы: Программа молодежной политики на 2005-2007 годы, Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы, Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан и другие. Государственная молодежная политика в Республике Казахстан осуществляется в целях создания социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления физического развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего общества. Согласно ст. 3 Закона «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, раскрытия её творческого потенциала в интересах всего общества. Действующее законодательство о государственной молодежной политике выделило также основные задачи, среди которых защита прав и законных интересов молодежи; предоставление помощи и социальных услуг молодежи; реализация социально-значимых инициатив молодежи [2]. Как пример успешной реализации государственной молодежной политики в обеспечении занятости студентов вузов и выпускников профессионально-технических учреждений и организации досуга молодежи может служить советский опыт. Это была целенаправленная государственная политика в отношении советской молодежи. В качестве примера приведем краткую

хронологию сотрудничества советской (казахстанской) студенческой молодежи с африканскими студентами в 60-80 гг. XX века.

1. С 26 сентября по 1 октября 1964 года Алма-Ату посетила делегация участников Всемирного Форума молодежи в Москве. Из 38 человек, представителей ГДР, Западного Берлина, ФРГ, Непала было 10 человек из Мали [3].

2. В 1964 году группа африканских студентов из Киева, работала летом в составе студенческих строительных отрядов в Кустанайской области [4].

3. С 18 по 24 августа 1967 г. Казахстан посетила делегация студентов Университета дружбы народов имени П. Лумумбы В ее составе были представители Индонезии, Панамы, Чили, Бразилии, Гватемалы и Того [5].

4. В 1979 году с 30 октября по 5 ноября Алма-Аты посетила делегация молодежной лиги Революционной партии Танзании во главе с ее национальным председателем Мохаммед Сейф Кхатибом [6].

5. По приглашению Комитета молодежных организаций СССР и ЦК ВЛКСМ в Советском Союзе находилась делегация Ассоциации молодежи революционной Эфиопии во главе с генеральным секретарем ЦК АМРЭ Менгисту Эддо, которая с 24 по 29 1986 года мая посетила Алма-Ату [7].

Для них, как правило, были организованы ознакомительные поездки и экскурсии на предприятия, в вузы, колхозы и совхозы, встречи с деятелями культуры, науки, передовиками и новаторами производства, Героями социалистического труда и Героями Советского Союза.

С африканской молодежью встречались: вице-президент АН Казахстана, заместитель председателя Казахского отделения Советской Ассоциации дружбы с народами Африки Ж.С. Такибаев, председатели Алма-атинского горисполкома К. Аухадиев, А. Кулибаев, первые секретари ЦК ВЛКСМ республики К. Султанов, С. Абдрахманов и другие деятели комсомола. В этом была большая идеологическая и воспитательная политика.

Африканские студенты знакомились с жизнью и трудовыми успехами своих казахстанских сверстников, перенимали их опыт в трудовой, общественной и политической деятельности. Студенты Ленинградского горного института были на производственной практике в геологических партиях Северного Казахстана. Один из них Зубуан Сиди Мохамед из Республика Мали отмечал: “Поражает трудовой размах. Недалеко от нашей партии расположена огромная котловина Сарбайского карьера. Мощные самосвалы, качающие экскаваторы – все это, конечно, производит огромное впечатление. Мне кажется, что в одном этом карьере экскаваторов больше, чем во всей нашей республике”. [8]

Специалист горного дела из Гвинейской Республики 32-летний Али Контэ, стипендиат ООН, пробыл около 3 месяцев в Казахстане для ознакомления с советскими методами полного анализа железных руд и бокситов, а также фотоколориметрического и флуориметрического определения некоторых редких и рассеянных элементов в минеральном сырье. Перед отъездом он сказал: “Всюду в Казахстане люди меня встречали как хорошие товарищи и друзья. Я увидел здесь все, что хотел увидеть, и был удовлетворен ответами на все поставленные мною вопросы» [9]. Африканская молодежь, посетившая и

поработавшая в Казахстане, выражала благодарность за дружеское к ним отношение в письмах в адрес ЦК комсомола республики, общественные организации, редакции газет. Так, студенты из Киева, находясь летом 1964 года в составе студенческих строительных отрядов в Кустанайской области, написали в газету «Казахстанская правда» письмо. Вот ее текст. «Уважаемая редакция!

Обращаемся к Вам с просьбой поместить в Вашей газете небольшое письмо четырех африканских студентов, занятых на строительстве на целинных землях. Мы хотим рассказать о том, какие у нас впечатления о целине. Нас привела сюда дружба. Кое-кто у нас на родине уверял, что целина – это самое неинтересное, самое неразвитое место, где жить человеку трудно. В наших глазах это совсем не так. В совхозе «Покровский» мы видим веселых, дружных людей, видим современную сельскохозяйственную технику. Сюда приезжают артисты из больших городов. По нашему мнению, совхозы целины в этом отношении находятся на уровне передовой советской деревни.

Нас радует, что люди разных национальностей, приехавшие из разных республик, живут исключительно дружно. У этих людей нет противоречащих друг другу стремлений, интересов. Студенты, которые приехали на «строительный семестр», сразу же подружились со всем населением совхозного поселка. И мы все время чувствуем себя среди настоящих друзей. Работа на целине для нас, как работа в собственном доме. Поэтому побеждаешь усталость. С каждым днем хочется сделать все больше. Свой богатый опыт и хорошие впечатления о людях целины мы передадим любимой Африке, когда приедем домой. Мбали ФАНЕЛИ, Джаха МАНУАБИСИ, Сихаши СИЗАКЕЛЕ, Нити РОМАХ, студенты 3-го курса Киевского института народного хозяйства.

Совхоз «Покровский», Кустанайская область» [10]. Большое значение придавалось обучению африканских студентов в СССР, в том числе и в Казахской ССР. Так, в 1967 году в Алма-Ате обучалось 58 студентов из 4 африканских государств: Гвинеи 25 человек, из Сомали 10 человек, из Мали 5 человек и Уганды 18 человек [11]. А в 1988 году в четырех вузах Алматы – Казахском Госуниверситете им. С.М. Кирова, медицинском институте, зооветеринарном и политехническом обучался 31 студент уже из 14 африканских стран. Среди них – НР Конго, Либерия, Эфиопия, Буркина Фасо, Сомали, Гана, Марокко, Сьерра-Леоне, Мали, Мозамбик, Мадагаскар, Судан, Уганда и Алжир [12]. Сегодня в Казахстане также учатся студенты из африканских стран, но их число гораздо меньше, чем в советские годы, когда на учебу в СССР приглашались молодые люди из развивающихся стран на бесплатной основе. У современной молодежи в Казахстане за годы независимости появились свои проблемы, и правительство по мере возможности проводит государственную политику в деле воспитания и обучения казахстанской молодежи. В этой связи Государственная молодежная политика в РК в сфере труда и занятости осуществляется посредством реализации программ занятости молодежи, развития общественных работ и обучения молодежи на курсах профессиональной подготовки и повышения квалификации. Пример успешной реализации одной из задач

государственной молодежной политики, в обеспечении занятости студентов вузов и выпускников профессионально-технических учреждений - проект «Молодежная практика». Ее целью является приобретение первоначального опыта работы, знаний и навыков, оказание содействия в трудоустройстве и повышение конкурентоспособности на рынке труда. В целях обеспечения трудоустройства выпускников с 2009 года в регионах организуется стажировка и прохождение практики в соответствии с полученной специальностью на рабочем месте. За последние три года в рамках программы «Молодежная практика» трудоустроены на постоянные рабочие места около 50 000 выпускников. В 2011 году «Молодежная практика» реализована в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – ДКБ) и Программ развития регионов, в ходе которой было охвачено 15,6 тыс. человек, в том числе в рамках программы ДКБ 9,6 тысяч. Другим значимым проектом обеспечения занятости выпускников высших и профессионально-технических учебных заведений являлась общенациональная инициатива «Ауыл жастары» («Сельская молодежь»). Данный проект преследует несколько целей, но главной является поддержка и создание условий для развития сельской молодежи.

В рамках общенациональной инициативы «Ауыл жастары» реализуется новый молодежный проект «С дипломом в село». Его цель — донести до молодых граждан основные идеи государственной поддержки специалистов социальной сферы на селе. В проекте принимают участие не только выпускники учебных заведений, только что получившие дипломы, но и специалисты со стажем, которые приехали в село для работы и проживания в течение не менее пяти лет. На наш взгляд, основными направлениями государственной молодежной политики в Республике Казахстан должно быть содействие предпринимательской деятельности молодежи. Вовлечение молодежи в сферу предпринимательства является актуальным направлением развития малого и среднего бизнеса не только в Казахстане, но и по всему миру.

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственная молодежная политика - общепринятая мировая практика, эффективный инструмент формирования молодежного политического сознания.

Литература:

1. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 581II online.zakon.kz/Document/?doc_id=104926
2. Там же.
3. Госархив РК, Ф. 1808, оп. 1. д. № 233, л. 19
4. Казахстанская правда, 9 сентября 1964 г.
5. Госархив РК, Ф. 1808, оп. 1, д. № 309, л. 66
6. КазТАГ, Огни Алатау, 30 октября 1979 г.
7. Ленинская Смена, 30 мая 1986 г.
8. КазТАГ, 15 июля 1967 г.
9. КазТАГ, 24 декабря 1964 г.
10. Казахстанская правда, 9 сентября 1964 г.

11. Госархив РК, Фонд 1808, оп. 1, д. № 304, л. 13.

12. Госархив РК, Фонд 1808, оп. 1, д. № 1027, л. 35-36

Исакиева З.С.

*Чеченский госуниверситет
Ведущий специалист отдела аспирантуры*

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ТРУДА ЧЕЧЕНЦЕВ, ДЕПОРТИРОВАННЫХ В КАРАГАНДИНСКУЮ ОБЛАСТЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

На протяжении всего периода депортации одним из наиболее сложных оставался вопрос о жилищно-бытовом обустройстве вынужденных переселенцев. При подготовке к депортации СНК СССР и ЦК ВКП (б) издали ряд постановлений и инструкций, определяющих хозяйственное положение данной категории населения на местах. В них предусматривалось наделение спецпереселенцев земельными участками, выплата компенсаций за оставленное имущество в местах проживания до высылки, предоставление ссуд и кредитов на строительство и хозяйственное обзаведение по новому месту жительства, выдача стройматериалов, скота, предметов первой необходимости. Реализация планов и инструкций возлагалась на местные органы власти. Процесс социально-бытовой и психологической адаптации спецпереселенцев зависел от нескольких факторов: природных условий района селения, степени подготовленности жилого фонда, обеспечение рабочими местами, предметами и товарами первой необходимости, медицинского обслуживания, отношений с местным населением.

Послевоенный период принес некоторое облегчение в положении спецпереселенцев. Улучшилось снабжение переселенцев продуктами и товарами первой необходимости. Многие семьи построили дома, приобрели в личное пользование скот. Постановлениями СНК предусматривалось охватить детей переселенцев школьным обучением и яслями. Однако в решении этого вопроса также было много трудностей. Для устранения этих недостатков принимались соответствующие меры. При отдаленности школ создавались общежития и интернаты для детей.

Главным вопросом в строительстве Карагандинского угольного бассейна был вопрос обеспечения его квалифицированными рабочими кадрами, привлечения огромного количества рабочей силы. Добровольная, плановая вербовка рабочих кадров по оргнабору и из местного населения в силу ряда обстоятельств не удовлетворяла этот спрос. В такой обстановке участие прибывающих в Караганду спецпереселенцев в трудовом производстве было крайне необходимым. Использование спецпереселенцев на строительстве и в шахтах производилось на основе договоров, заключенных Управлением НКВД с хозорганами.

Спецпереселенцы были различных профессий: горнорабочие, рабочие-металлурги, строительные рабочие. Заботы о трудовом устройстве спецпереселенцев были возложены на трест «Карагандауголь», при котором

существовал специальный отдел по спецпересыльным. По его распоряжению все прибывшие спецпереселенцы были определены в трудпоселки-обсервации, близко расположенные к шахтам. Это Майкудук, Пришахтинск, Новая Тихоновка, Компанейск, Ново-Узенка. Иначе их называли «промышленные спецпоселки», где были назначены коменданты, которые следили за выполнением законов Советского государства и распоряжений местных административных органов жителями спецпоселков. Участвуя в развитии угольной промышленности, спецпереселенцы втягивались в работу, честно трудились, организовывали производственные бригады, трудовые соперничества между собой. В последние годы войны количество рабочих продолжало увеличиваться. В 1944 году среднемесячный контингент рабочих на шахтах достиг 28 646 человек, рост по сравнению с 1943 годом составил 112,7%. На 1 июля 1944 года в бассейне было 42 955 рабочих, или 85,5% к общему составу трудящихся. В 1945 году в шахты Караганды были приняты на работу 13542 рабочих, из них более 4 тысяч человек были из числа депортированных народов с Северного Кавказа [1, С.32.]. Прибывший на комбинат новый контингент трудпереселенцев трудился наравне со всеми рабочими и добивался хороших трудовых успехов. Шахтерами бассейна было выдано сверх плана 40 400 тонн угля. А всего за 4 года войны было добыто 45 722 тысячи тонн, или в 1,5 раза больше, чем за предыдущие годы. К концу войны в 1945 году в эксплуатацию вступило 8 новых шахт.

Архивные источники свидетельствуют, что в трудовых условиях военного времени рабочие треста «Карагандашахтострой» ввели в эксплуатацию 30 новых шахт и 3 угольных разреза, давших дополнительный миллион тонн угля. Значительно выросла техническая оснащенность крупнейшего угольного бассейна Центрального Казахстана[2]

При переводе народного хозяйства на мирные рельсы сотни предприятий, работавшие на нужды войны, перестраивались на выпуск мирной продукции. При этом преимущество отдавалось ускоренному развитию тяжелой индустрии, как металлургия и машиностроение, а также химической и легкой промышленности. Велась подготовка и переподготовка рабочих, производилось перераспределение рабочей силы. Вынужденная мера – трудовая мобилизация граждан для работы в промышленности и строительстве, применявшаяся в годы войны, была заменена организованным набором. За счет демобилизации значительной части Вооруженных Сил СССР за 1945 г. в Казахстан прибыло 104 тыс. уволенных в запас солдат и офицеров, а к 1 января 1947 г. – 188,2 тыс. человек.

Нужно отметить и то, что в промышленности был восстановлен 8 – часовой рабочий день, отменены массовые сверхурочные работы и работа в выходные дни. Рабочим и служащим предоставлялись оплачиваемые трудовые отпуска. Было отменено чрезвычайное военное положение, упразднен Государственный Комитет Обороны, и все функции управления народным хозяйством вновь сосредоточились в Совете Народных Комиссаров СССР. В 1946 г. Совет Народных Комиссаров СССР был преобразован в Совет

Министров СССР, Совет Народных Комиссаров КазССР – в Совет Министров Казахской ССР, а народные комиссариаты – соответственно в министерства

В самом деле, трудящиеся Казахстана, преодолев все трудности в 1946 г. в основном завершили переход народного хозяйства на мирные рельсы. Программа послевоенного развития страны была определена «Законом о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.», утвержденным в марте 1946 года первой сессией Верховного Совета СССР. Перед советским народом была поставлена задача: «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах

В соответствии с Законом о пятилетнем плане СССР был разработан и принят IX сессией Верховного Совета Казахской ССР 24 июля 1946 г. пятилетний план послевоенного развития народного хозяйства Казахстана на 1946-1950 гг. Одной из основной задачей четвертой пятилетки была развитие тяжелой промышленности республики. В успешном выполнении намеченных пятилетним планом крупных объемов работ решающую роль сыграли люди, квалифицированные кадры, рабочий класс республики.

Изменения в экономической жизни республики привели к росту рядов квалифицированных рабочих. Если в 1945 г. численность рабочих и служащих в народном хозяйстве составила 1044 тыс. человек, в том числе в промышленности – 304 тыс., то в 1950 г. – соответственно 1403,3 и 366 тыс. Наиболее отличившиеся из рабочих были удостоены высоких трудовых наград, в числе которых были чеченцы и ингуши.

В послевоенные годы в СССР было принято ряд мер для решения первоочередных нужд трудящихся. Так, с января 1946 г. повсеместно отменялся военный налог с населения. В сентябре того же года был повышен размер необлагаемого минимума заработной платы рабочих и служащих с 150 руб. до 260 руб. в месяц. Для тех, кто получал заработную плату от 300 до 900 руб. была введена так называемая «хлебная надбавка» ежемесячная доплата в размере от 80 до 100 руб. (данные о размере зарплаты приводятся в денежном исчислении 1946 г.) [3].

К концу 1947 года условия жизни и труда шахтеров начали заметно улучшаться. С 16 декабря 1947 года отменялась карточная система. При этом на 10-12% снижались цены на основные виды продуктов – хлеб и изделия из муки, на мясо, промышленные товары. Особо ощутимым было снижение цен в 1950 году: цены на хлебные изделия и муку снизились от 21 до 30 %, на мясо и мясные продукты – от 24 до 35%, на промышленные товары – от 10 до 25%. В целом за годы четвертой пятилетки снижение цен происходило три раза. Проведенная в стране денежная реформа значительно укрепила покупательскую способность советского рубля. Нормированное распределение продуктов было заменено развернутой государственной и кооперативной торговлей. Большую роль в обеспечении населения города дополнительными продуктами питания играли подсобные хозяйства, которые создавались при крупных предприятиях, стройках, учреждениях. Так, например, подсобное

хозяйство комбината «Карагандауголь» в 1947 г. поставило в торговую сеть, предприятиям общественного питания и детским садам комбината 1250 т. овощей, 2070 т. картофеля, 165,4 т. мяса, 38,6 т. масла, 294 т. круп. Подсобные хозяйства ежегодно наращивали поставку продуктов населению города. Широкое развитие получило индивидуальное и коллективное огородничество рабочих и служащих, которое являлось значительным источником дополнительного обеспечения трудящихся продуктами питания – картофеля и овощами [4, С.645]

Об улучшении условий жизни карагандинских шахтеров говорит факт, что на протяжении 1947 – 1954 годов ЦК КПСС и Совет Министров СССР семикратно проводили снижение государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары массового потребления. В результате цены сократились примерно в 2,3 раза, в том числе на продовольственные товары в 2,6 и на промышленные изделия – 1,9 раза[5]. Особенно существенно были снижены цены на животное масло, мясопродукты, хлеб, обувь и т.д. Все это увеличило реальные доходы всех категорий трудящихся. За 1950 год затраты государства на социальное страхование по Караганде составили 45,7 млн. руб. [6, С.211].

Несомненно, основным показателем роста материального благосостояния являлся рост заработной платы, как главного источника доходов рабочих. В послевоенные годы государство регулировало и обеспечивало более высокий уровень зарплаты рабочих важнейших отраслей народного хозяйства. Так, в сентябре 1947 года правительством было принято Постановление: «О преимуществах и льготах для подземных рабочих и инженерно – технических работников угольной промышленности и строительства угольных шахт». В конце четвертой пятилетки высокооплачиваемой категорией, трудящихся являлись рабочие угольной промышленности, черной и цветной металлургии[7]

Исходя из официальных данных: «У рабочих ведущих отраслей тяжелой промышленности угольной, металлургической и других заработная плата, начиная с 1947 года, повышалась за счет выплаты единовременных вознаграждений за выслугу лет и премий за выполнение и перевыполнение плана. Шахтерам, занятым на добыче коксующихся углей, тарифные ставки увеличены на 10%. В 1950 году у горняков Караганды, доплата за выслугу лет, составляла почти 8 % в структуре фонда зарплаты, а премия за выполнение плана 13,4%, заработная плата шахтеров была наиболее высокой. В 1950 году она достигла 126,3 рублей, увеличившись по сравнению с 1940 годом втрое.

Переход с конца 1957 года на новые условия оплаты труда, позволил значительно увеличить заработную плату рабочих, занятых на добыче угля. Она поднялась на 25, % – от 146,7 рублей в 1957 году до 184,3 рублей в 1959 году, повысилась также зарплата и низкооплачиваемых работников.

Так, на шахтах треста «Кировуголь» комбината Карагандауголь удельный вес рабочих, получавших менее 60 рублей в месяц, сократился с 13,3% до 2,3 %» [8, С.289].

Среднемесячная зарплата у шахтеров Карагандинского угольного бассейна была наиболее высокой. В целях повышения материальной заинтересованности

рабочих была пересмотрена система премиальной оплаты труда. В угольной промышленности ввели единое коллективное премирование рабочих за выполнение еженедельных, вместо месячных планов добычи угля. Доля премиальных доплат у рабочих Караганды в фонде зарплаты возросла. Надбавки к заработной плате работников угольной промышленности республики составили в 1955 г. 11% [9, С.322].

В заключение отметим, что вторая половина 40-х – начало 50-х годов XX в. были весьма трудным периодом для депортированных чеченцев и ингушей, как и всех граждан СССР. С другой стороны, люди старшего поколения вспоминают этот период и именуют его «золотым веком». Несмотря на трудности восстановительного периода, в послевоенные годы постепенно повышался уровень материального благосостояния трудящихся, улучшались условия труда и быта шахтеров Караганды

Литература:

1. Народное хозяйство Карагандинской области. // Стат. сб. – Караганда. – 1967 С.32.
2. Архивные материалы: Государственный архив Карагандинской области (ГАКО). Ф. 18. Оп. 1. Д. 135. Л. 100–100 об.
3. Правда, 1945. 31 декабря; Ведомости Верховного Совета СССР, 1946. № 36, 5 октября; Правда, 1946. 16 сентября
4. Угольная промышленность КазССР за 50 лет: Стат. справочник. М, 1968. С.645
5. ¹ История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1967, Т.2. ч.1 с.350
6. ¹ Народное хозяйство СССР: ст. с. М., 1956. с.211
7. Правда. 1947. 24 сентября
8. ¹ Карагандинский угольный бассейн. Справочник. с 350. Алма-Ата, 1968. С 289
9. Социалистический труд. 1960. №5. С.11: Угольная промышленность Казахстана за 50 лет. С.322

Крупницкий Д.В.

кандидат педагогических наук, член Союза журналистов РФ, учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 109.

ПОДВИЖНИК КНИЖНОГО СЛОВА (ПОСВ. С. А. ПАЙЧАДЗЕ).

Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Архм. Иоанн (Крестьянкин).

Прошло восемь лет ученики, товарищи, коллеги помнят и продолжают скорбеть о человеке с большой буквы С. А. Пайчадзе. Это не панатерик, это факт!

Мы помним! Главного научного сотрудника Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, доктора исторических наук, профессора Сергея Антоновича Пайчадзе.

Трудно говорить об этом человеке в прошедшем времени. Ученики Д. В. Крупницкого – Д. Воробьев и А. Халафтаев, наслышанные о С. А. Пайчадзе, под руководством своего учителя решили получить более подробные сведения о крупном ученом в области истории книжного дела. Вот мнение доктора исторических наук, профессора М. В. Шиловского, чем ему запомнился Сергей Антонович? Ответ: «Своими разносторонними интересами, неумной несоответствующей возрасту энергией и громадными планами в настоящем и будущем. Жаль, что его не стало, впереди у нас были планы более тесно поработать с ним, начиная от рецензента заканчивая оппонентом его ученикам при защите ими диссертаций». Ответ заместителя председателя Новосибирского Морского собрания, профессора Международной Славянской академии капитана 2-го ранга В. Д. Михальцова: «Восстановление исторической справедливости, возрождение России – как традиционного центра духовно-нравственных начал, всемерная поддержка нестандартно мыслящих граждан – вот те характерные черты мудрого русского грузина, рано ушедшего из жизни Сергея Антоновича Пайчадзе. Его мысль о том, что государство не должно бояться тратить национальные средства на поддержание духовной сферы, и прежде всего на издание новых книг особенно актуальна в настоящее время, когда полки книжных магазинов ломаются от бульварного «чтива». Познакомившись с Сергеем Антоновичем на одном из заседаний Новосибирского Морского Собрания я прикоснулся к Великому этому мудрому человеку. Простота и требовательность поражали своей нравственной чистотой и точностью определений. Удивительная проницательность и искренность в выражении своего отношения к происходящему, острота и глубина мышления с доброй долей юмора и иронией Сергея Антоновича – являли собой пример человека высокой культуры общения и образованности».

Ниже будут приведены несколько отзывов о Сергее Антоновиче Пайчадзе от его коллег. Доцента НГПУ Е. В. Суховерхова: «Во-первых, Сергей Антонович Пайчадзе был крупнейшим специалистом библиотечного дела, талантливейший человек, а самое главное – он был человеком необыкновенной души: человеком мягким, хорошо образованным, человеком, который страшно переживал за разрушение Советского Союза. Он был интеллектуально подвижным, реагировал на всё происходящее, знаток политических событий, всегда информированный. То есть располагал мировой информацией. В этом отношении ему равных не было. Еще Сергей Антонович призывал своих студентов, да и вообще всех, не тратить время зря на разглядывание картинок, журналов и тому подобного, а тратить время с пользой. Во-вторых, он был человеком бескорыстным. Некоторые в этой библиотечной деятельности ставят деньги на первый план... У него этого не было, ведь он был воспитан по-советски. Он разделял трудности страны, переживал всё вместе со своей страной. В общем, был Сергей Антонович человеком сердобольным». По словам кандидата исторических наук Г. М. Вихревой, Сергей Пайчадзе был мягким для родных и твёрдым по отношению к ученикам. Он стал для неё неким «лучом света» в мир её карьерных успехов. Именно Сергей Антонович полностью поддерживал и подталкивал Галину Михайловну. «Для меня Сергей

Антонович был уважаемым человеком. И более того, можно сказать, он стоял у колыбели моей кандидатской диссертации. Он все время подталкивал меня», – говорила о нём сама Галина Михайловна, – «Как-то раз, накануне сдачи моей работы, он встретил меня в коридоре, сделал страшные глаза и сказал: «Если ты не сдашь к маю диссертацию, тебя на год перенесут!» Он меня все время пугал, но я благодарна ему за это. Он был как двигатель. Сергей Антонович очень приятный человек в общении. Однажды я редактировала его монографию, которую он писал, и мы с ним постоянно спорили. У нас с ним были теплые дружеские отношения, поскольку я часто была у него дома. Он был человек не гладкий, он постоянно спорил, отстаивал свою точку зрения, то есть был он многогранной личностью. У него были непростые взаимоотношения с коллегами по работе. Я не сомневаюсь, что он был замечательным мужем. Это был тот человек, про которого говорят, что это – опора семьи. Он очень сильно заботился о своих детях. Для семьи он делал все» [2].

Его смерть стала большой потерей для библиотеки, семьи, его коллег и друзей, поскольку он был частью всей библиотечной деятельности ГПНТБ, которая очень помогала его коллегам. Он создал ту приветливую атмосферу, при которой работать – одно удовольствие. Д. В. Крупницкий, отмечает, что постоянная заряженность на поиск, поддержание инновационных идей представляли собой пример мудрого человека исторической науки. Его уход из жизни потряс его до переосмысления своей будущей деятельности. Уверен, что в этом своем признании он был не одинок. И в этом так же проявилось влияние Величия мудрости русского грузина, патриота нашего Отечества – Пайчадзе Сергея Антоновича». Ученики запомнили его громадную эрудицию, Сергей Антонович никогда не боялся спорить со своими студентами и как ни странно одерживал победы, неподражаемое чувство юмора, требовательность, соединенная с ответственностью», вдобавок недюжинные организаторские способности [1, С. 17].

Сергей Пайчадзе родился 7 июня 1936 г. в Батуми. Окончил Ленинградский библиотечный институт в 1961 г. Кандидат филологических наук, доктор исторических наук, из этого перечня можно понять, как он рос профессионально и творческом отношении. Результаты исследовательской деятельности ученого отражены в научных работах, число которых приближается к 250. Среди них монографии: «Русская книга в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Очерки истории второй половины XIX – начала XX столетия» (1995), «Военная книга в Сибири и на Дальнем Востоке: история издания и социальные функции. 1917–1945 гг.» (1998, в соавторстве), «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока». Т. 1, 2, 3, 4, 5 (в коллективе авторов; отв. ред. Т. 2, 4). «Книга в местах лишения свободы» (2006, в соавторстве). Научный редактор ряда сборников научных работ и монографий. С 1992 по 2002 гг. руководил сектором книговедения ГПНТБ СО РАН, добившись значительных успехов в работе сектора, признанных книговедческой общественностью России. В 1994 г. – получил звание профессора по кафедре библиографии Кемеровской государственной академии культуры и искусств. Для Сергея Пайчадзе было характерно зрелое сочетание

исследовательской, педагогической и научно-организационной работы. Одновременно он в течение ряда лет активно вел работу на общественных началах в Новосибирском морском собрании. Один из организаторов Макушинских чтений, посвященных первому книготорговцу Западной Сибири П. И. Макушину, организовавшему торговлю книгами в 1888 г. в крупных городах Сибири. С 1992 г. по 2002 г. руководил сектором книговедения ГПНТБ СО РАН, добившись значительных успехов в работе сектора, признанных книговедческой общественностью России. В 1994 г. – получил звание профессора по кафедре библиографии Кемеровской государственной академии культуры и искусств. Для Сергея Пайчадзе было характерно зрелое сочетание исследовательской, педагогической и научно-организационной работы. Одновременно он в течение ряда лет активно вел работу на общественных началах в Новосибирском морском собрании.

Вклад профессора Пайчадзе в изучение истории и современных проблем книжной культуры отмечается отечественными и зарубежными специалистами. В 1994, 1996, 1999, 2000 гг. С.А. Пайчадзе, в коллективе авторов, получал дипломы на конкурсах научных работ Министерства культуры РФ. Сведения об ученом включены, в частности, в 25-е издание Интернационального биографического словаря (Dictionary of International Biography.-England: Cambridge, 1997 и др.) и т. п. публикации. С. Пайчадзе вел непрерывную научно-организационную работу, и прилагал много усилий для объединения сибирских и дальневосточных специалистов в разработке региональных проблем книжного дела, привлекая новых аспирантов и соискателей в аспирантуру библиотеки. В ГПНТБ СО РАН продолжается и ныне работа школы книговедческих исследований, одним из идейных организаторов которой являлся С.А. Пайчадзе. Он являлся заместителем председателя диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций при ГПНТБ СО РАН, членом редколлегии научного журнала «Вестник Омского университета», членом советов журналов «Библиосфера» (Новосибирск), «Вестник Академии Российских энциклопедий» (Челябинск).

По инициативе С.А. Пайчадзе в ГПНТБ СО РАН начата разработка принципиально новых и перспективных научных тем: «Ислам и книга», «Русская книга в странах СНГ». Научный проект лаборатории книговедения с включением этих тем получил высокую оценку экспертов Президиума СО РАН. В 2003 г. С.А. Пайчадзе был избран в состав Комиссии по истории книжной культуры и комплексному изучению книги Научного совета РАН «История мировой культуры». В 2006 г. – избран состав членов Книжного союза России. Свой богатый научный опыт С.А. Пайчадзе передавал молодежи, являясь руководителем диссертационных исследований. Всего за конец прошлого и нынешнего столетия 18 его соискателей и аспирантов, в их числе немало офицеров, подготовили и защитили кандидатские диссертации по проблемам истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Был одним из организаторов научных конференций, проводимых в Новосибирске по инициативе Российского Морского Собрания: «Русско-японская война 1904-1905 гг. и геополитические проблемы современной России» (2004), «Советский

флот в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (2005), «Российскому флоту быть!» (2006), «Флот и революции XX столетия» (2007). Привлек к участию в этих конференциях целый ряд научных работников: докторов исторических наук Л. Н. Харченко (Иркутск), И. С. Кузнецова, М. В. Шиловского, С. Н. Лютова, В. А. Эрлиха; кандидатов исторических наук В. В. Авдеева, А. М. Панченко, Е. А. Базылеву. Научный редактор сборников работ материалов выше приведенных конференций.

Сергей Пайчадзе как комета пролетел среди нас, дал импульс к действию и растворился. Мы до сих пор скорбим, что этот необыкновенный человек с грузинским юмором и упрямством, несмотря на свою фамилию – русский интеллигент покинул нас. Мы скорбим – его ученики, коллеги и члены Новосибирского морского собрания. Обещаем претворить в жизнь те начинания, о которых Вы Сергей Антонович ежедневно думали! Как его не хватает!

Библиографический список:

1. Вишнякова, Н. В. Сергей Антонович Пайчадзе. Научная биография // Н. А. Вишнякова/ под ред. С. Н. Лютова. Новосибирск, 2009.
2. Личный архив Д. В. Крупницкого. Документы. Письма. Воспоминания.

Прокопьева И. В.

МБОУ СОШ № 202 г. Новосибирск, учитель истории

ПИСЬМО ПЕТРА I К МАТЕРИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 1689 Г. В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ С.М. СОЛОВЬЕВА

Источники личного происхождения, в том числе и эпистолярные тексты, способствуют формированию в сознании историков целостных образов представителей определенной исторической эпохи, помогают проанализировать их межличностные отношения; кроме того, можно проследить историю распространения и восприятия новых идей и знаний, содержащихся в текстах такого рода источников [1]. Эпистолярный текст в трудах С.М. Соловьева рассматривается, с одной стороны, как отражение результата «переживаемого» автором письма в действительности [2, с. 104–115]: эмоций, настроений, идей, впечатлений, забот, тревог, волнений и т.д., с другой стороны, оно отражает жизнь и деятельность представителей петровской эпохи, а также формирует в сознании историка (в данном случае Соловьева) образы государственных деятелей эпохи Петра I.

Цель статьи – рассмотреть методiku работы С.М. Соловьева с личными эпистолярными текстами на примере письма Петра к Н.К. Нарышкиной от 20 апреля 1689 г. [3; 4, с. 11] Содержание этого источника, отражающего реальную действительность, т.е. идеи, чувства, настроения автора, рассматривается и используется историком в соответствии той концепцией, которая сформировалась у него в процессе работы с разного рода источниками эпохи Петра I, в том числе и эпистолярными. С.М. Соловьев основывался на творческом характере исторического повествования, выстраивая неравномерно

сохранившиеся, отрывочные и нередко произвольно отобранные сведения эпистолярных текстов в последовательный временной ряд [1, с. 242–243].

В данном исследовании мы остановимся на анализе методики С.М. Соловьева самого первого, сохранившемся до нас письма Петра – его письма к матери от 20 апреля 1689 г. Сравним опубликованный оригинал письма Петра I к Н.К. Нарышкиной и его цитату в «Истории России с древнейших времен». Письмо к матери имело большое значение для историка в формировании образа Петра как неутомимого работника, оно характеризует деятельность Петра I в начале его правления. Опираясь на содержание этого письма, историк показал, что одним из любимых занятий царя в начале царствования было кораблестроение, которое в дальнейшем стало главным делом его жизни. Сравним полный текст опубликованного оригинала указанного письма с его содержанием в трудах Соловьева: «Истории России с древнейших времен» и «Публичных чтениях о Петре Великом».

Таблица 1.

<p>Полный текст опубликованного оригинала письма Петра I к царице Наталье Кирилловне от 20 апреля 1689 г.</p>	<p>Содержание указанного письма в «Истории России» С.М. Соловьева</p>	<p>Содержание указанного письма в «Публичных чтениях» С.М. Соловьева</p>
<p>«Вселюбезнѣйшей и паче живота тѣлеснаго дражайшей моей матушкѣ, государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Наталіи Кириловнѣ, <u>сынишка</u> твой, в работе пребывающій, Петрушка благословенія прошу, <u>а</u> о твоём здравіи слышать желаю. <u>А</u> у нас молитвами твоими здорово все; <u>а</u> озеро все вскрылось сего 20-го числа, и суды все кроме большого корабля <u>и</u> отделки, только за канатами станет, <u>и</u> о том милости прошу, <u>чтоб</u> те канат(ы) по семисот сажень <u>из</u> Пушкарского приказу не мешкав присланы были; <u>а</u> за нами дело станет, и</p>	<p>«Вселюбезнѣйшей и паче живота тѣлеснаго дражайшей моей матушкѣ, государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Наталіи Кириловнѣ. <u>Сынишка</u> твой, въ работѣ пребывающій, Петрушка, благословенія прошу, <u>и</u> о твоёмъ здравіи слышать желаю; <u>а</u> у насъ молитвами твоими здорово все. <u>А</u> озеро все вскрылось сего 20 числа, и суды всѣ, <u>кромѣ</u> большаго корабля, <u>въ</u> отдѣлкѣ; <u>только</u> за канатами станеть; <u>и</u> о томъ милости прошу,</p>	<p>«<u>сынишка</u> твой, въ работѣ пребывающій, Петрушка благословенія прошу, <u>и</u> о твоёмъ здравіи слышать желаю; <u>а</u> у насъ молитвами твоими здорово все. <u>А</u> озеро все вскрылось, и суды всѣ, <u>кромѣ</u> большаго корабля, <u>въ</u> отдѣлкѣ»</p>

<p>житие наше продолжится. По сем паки благословения прошу. Из Переяславля, апреля 20 д. 1689» [4, с. 11].</p>	<p>чтобы тѣ канаты, по <i>семи сотъ сажень</i>, изъ Пушкарскаго приказа, не мѣшкавъ, присланы были. <u>А</u> за нами дѣло станеть, и житье наше продолжится. По семь паки благословенія прошу» [5, с. 116].</p>	<p>[6, с. 32].</p>
---	---	--------------------

Структура текста в каждой из колонок *таблицы* отличается: в опубликованном оригинале письма четыре предложения, в «Истории» – пять, а в «Публичных чтениях» – два. Соловьев опустил зачин письма и часть основного его содержания в «Публичных чтениях», а также окончание письма – в обоих трудах. Историк исправил некоторые орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные Петром I: «*сажень*» [в «Истории» – «*сажен*»], «*жит~~ие~~*» [в «Истории» – «*жит~~ье~~*»]; он изменил окончания в словах: «*Наталье*» [в «Истории» – «*Наталуи*»], «*отделки*» [в «Истории» и «Публичных чтениях» – «*отделке*»].

С.М. Соловьев внес в текст письма Петра к матери некоторые незначительные поправки, не меняющие смысл повествования: в первом предложении полного текста письма он изменил союз «*а*» на союз «*и*», а также союз «*чтоб*» на «*чтобы*» во втором предложении опубликованного оригинального текста; и, кроме того, в том же предложении Соловьевым изменен союз «*и*» на «*в*», что внесло в содержание текста новый смысл [см. колонки 1 и 2]. Выражение Петра «*и суды все кроме большого корабля и отделки*» понимается следующим образом: *все корабли готовы, кроме большого корабля и их отделки*; Соловьев считал, что Петр вкладывал в него такой смысл: *суды все, кроме большого корабля, находятся в отделке*. Подобный смысл приведенного фрагмента прослеживается и в «Публичных чтениях» [см. 3 колонку], но здесь историк исключил из этого предложения уточнение «*сего 20 числа*», находящегося после фразы «*а озеро все вскрылось*».

С.М. Соловьев, анализируя эпистолярное наследие петровской эпохи, обратил внимание на то, что строительство кораблей являлось главной и первоочередной задачей Петра I. Передавая в своем письме к матери от 20 апреля 1689 г. планы, идеи, переживания и проблемы, Петр в деталях описывал деятельность, связанную с постройкой корабля, акцентируя внимание на том, что он очень нуждается в канатах. Соловьев, изучая межличностные отношения, в которых проявлялся характер Петра I, писал: «любопытно видеть, как Петр хитрит: чтоб получить поскорее канаты, он страшит мать, что иначе не скоро возвратится» [7, с. 436]. Кроме того, анализируя письмо Петра к Н.К. Нарышкиной, историк отмечал общие особенности личных эпистолярных

источников конца XVII – первой четверти XVIII вв., говоря об этикетных формулах того времени: «форма письма обычная въ то время съ употребленіем уменьшительныхъ уничижительныхъ словъ, какъ, по тогдашнему слѣдовало писать дѣтямъ къ родителямъ» [6, с. 32].

Соловьев, как он писал в «Публичных чтениях», приводил содержание письма к матери с целью дать характеристику Петром I самого себя и на основании его письма историк демонстрировал главную черту Петра «в работѣ пребывающій» (т.е. «царь-работник»), на которую он не раз ссылался, описывая эпоху и личность Петра I. Письмо Петра к Наталье Кирилловне от 20 апреля 1689 г. содержит исторический факт – начало строительства флота в России. Цитатой этого источника, т.е. словами самого Петра «в работе пребывающій», Соловьев подчеркивал, что деятельность является главным его жизненным принципом [6, с. 32].

Следует заметить, что вслед за С.М. Соловьевым, подобные выводы были сформулированы другими историками. Например, в трудах В.О. Ключевского: «руки его [Петра I] были вечно в работе, и с них не сходили мозоли» [8, с. 478]; Петр признавался, что «не любит ни музыки, ни охоты, а любит ... строить корабли ... [он] показал свои мозолистые руки» [9, с. 168]. В исследовании современного историка Н.И. Павленко: Петр I «сказал, что сам работает над постройкой кораблей, показал свои руки и заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы» [10, с. 377].

Анализируя методику использования эпистолярных источников петровской эпохи в трудах С.М. Соловьева, мы обратили внимание на то, что историк, формируя образ Петра I, цитировал его письмо к матери целиком в «Истории России с древнейших времен», отдельные фрагменты его содержания в «Публичных чтениях о Петре Великом», а также цитировал из письма лишь одну фразу. Например, в «Иллюстрированной истории», обращаясь к воспитывающей функции истории, Соловьев идеализировал труд как важнейшую форму деятельности и характеризовал Петра I как *первого русского ученика за границей*. С этой целью историк включил в указанное исследование цитату из письма Петра к матери от 20 апреля 1689 г.: «Сын твой в работе пребывающій». Использованное Петром I в письме существительное «сынишко» в уменьшительно-ласкательной форме Соловьев заменил на существительное «сын», более строгое и конкретное [11].

Таким образом, письмо Петра I к Н.К. Нарышкиной от 20 апреля 1689 г. является одним из основных источников в формировании образа деятельного Петра I – создателя русского флота, в научном творчестве С.М. Соловьева.

Литература

1. Репина Л.П. «Постмодернистский вызов» и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009.

2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.

3. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975.
4. Письмо Петра I к царице Наталье Кирилловне от 20 апреля 1689 г. // Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887. Т. I (1688–1701).
5. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1864. Т. 14.
6. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1872.
7. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. VII. М., 1991.
8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. В 3-х кн. М., 1993. Кн. 2.
9. Ключевский В.О. Жизнь Петра Великого до начала Северной войны // Исторические портреты. М., 1991. С. 151–173.
10. Павленко Н.И. Петр I. М., 2003.
11. Соловьев С.М. Иллюстрированная история России. М., 1996.

Мусаев А.И.

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии, аспирант кафедры конфликтологии

ИСТОЧНИКИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.

Для России проблематика конфликтных форм межэтнического взаимодействия является чрезвычайно актуальной и животрепещущей. За последние десятилетия в России произошли качественные изменения в социальной структуре общества, которые отразились на динамике и характере развития системы общественных отношений. Стремительными темпами происходит социальная дифференциация в обществе, формирование новых социальных групп, рост социального неравенства. Следует отметить, что особенно остро в России проявляет себя проблема экономического неравенства республик Северного Кавказа, образованных по национально-территориальному принципу. В полиэтническом обществе эти процессы во многом сопровождаются увеличением очагов межэтнической напряженности и конфликтных ситуаций. Это вполне обуславливает необходимость изучения факторов и детерминант различных сторон межэтнических отношений.

За годы осуществления экономических реформ 1990-х годов реальные доходы населения России снизились более чем в два раза, при этом произошло ухудшение большинства показателей уровня и качества жизни. Если обратиться к данным среднемесячной заработной платы в России приведенным за 2010 год, можно обнаружить что среднемесячная заработная плата в таких национальных республиках Северного Кавказа как Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкессия, Адыгея, Ингушетия, Калмыкия почти в три раза ниже среднемесячной заработной платы по Москве. Самая низкая среднемесячная заработная в Республике Дагестан (10186,6) составляет 48,0% от российской среднемесячной заработной платы (21211,4) и 25,16% от среднемесячной заработной платы Москвы (40479,2) [6]. Данная заработная плата с учетом большой доли безработицы, который составлял в 2010 году 14,8%, сводит среднюю заработную плату на более низкий уровень. Средний возраст безработных мужчин Дагестана составил 32 года, женщин 31 год. Также высоким является доля безработных среди молодежи до 25 лет, который составляет 34,9%. Значительный уровень безработицы отмечается в возрастной группе 20-24 года (25,8%), 15-19 лет (16,0%) и 35-39 лет (14,0%) [7]. В этой связи многие эксперты акцентируют внимание на то, что нетрудоустроенная молодежь во много склонна видеть причины такого катастрофического положения видеть в этничности собственного народа. Такого рода условия представляет собой достаточно весомый фактор, оказывающий влияние на индивидов национальных меньшинств в России. Это влияние несет в себе как эффект, цементирующий национальное единство, так и эффект, укрепляющий различия между представителями различных национальностей. Таким образом,

в этнической общности начинаются процессы консолидации для того, чтобы обеспечить безопасные условия воспроизводства этноса и его защиты от враждебно настроенной против этноса среды. Процессы консолидации этноса связаны непосредственно со стремлением национальной элиты подчинить эти процессы и укрепить национализм, который начинает обретать первоначально идеологические контуры, а затем превращаться в политику, нацеленную на борьбу за увеличение социально-экономической мощи этноса. Нужно отметить, что этническая мобилизация является не только политическим инструментом местных элит, но и единственным средством защиты собственности и контрактов населения, гентильная структура которого была ликвидирована в период советского социального порядка [4].

Многие исследователи к числу объективных факторов, которые способствует росту национализма и этнической напряженности, относят соотношение городского и сельского населения в численности этносов. Для сельского населения в составе населения республик, образованных по территориально-национальному принципу, характерен довольно низкий уровень заработной платы, качества жизни и образования. А замкнутость сельской жизни, неразвитость инфраструктуры делает современное сельское население отстраненными от тех активных процессов, происходящих в городах. В этой связи, многим экспертами высказывается точка зрения, согласно которой сельское поселенческое пространство представляет собой благодатную почву для воспроизводства национализма и этноцентризма в его радикальных формах. Поэтому республики, где сельское население является преобладающим, этнические противоречия будут находить питательную среду и воспроизводиться в тех или иных крайних формах [3, с. 170-173].

Ещё одним фактором, способствующим значительному росту межэтнической напряженности в национальных республиках Северного Кавказа, принято считать неурегулированность земельных споров и конфликтов, ставшие повседневной реальностью региона. Эти споры и конфликты представляют угрозу для всего региона, поскольку затрагивают межэтнические отношения, связанные с исторической памятью народов. Необходимо подчеркнуть, что территория является одним из важнейших компонентов этничности, становления этнического самосознания. В этой связи важно учитывать и субъективный аспект территориальности, т.е. рассматривать территорию не просто как некую объективную данность вовне нас пребывающую, а скорее как «чувство территориальности». В этом отношении территория (или чувство «территориальности») выступает как желание и стремление субъекта (индивида или группы) разграничить территорию, в пределах которой в его представлении он обладает законным правом определять правила, нормы поведения, распределять материальные и духовные ценности и т.д. Индивид, как правило, определяется вместе с территорией в том смысле, что ассоциация со специфической территорией (окрестность, село, город, страна) расценивается как один из центральных аспектов самоопределения индивида. При таком подходе территории могут быть определены как когнитивные конструкции. В физическом мире они

воспринимаются как маркеры, используемые людьми для их различения или идентификации. О субъективном характере территорий говорит значение, которое субъект приписывает определенной территории, постоянно меняется от ситуации к ситуации. Например, региональная идентичность, нейтральная в повседневной жизни, может наполниться сильным значением и эмоциями во внезапном вооруженном конфликте. В такой предельной конфликтной ситуации, взывая к исторической памяти народа, различные силы могут попытаться исторически обосновать свои притязания на ту или иную спорную территорию. Аргументом здесь может послужить суждение о том, что данный народ некогда проживал или проживает на данной территории.

Некоторые исследователи сходятся во мнении, что именно земля является ключевой причиной ухудшения межэтнических отношений в северокавказском регионе. Если в 1990-е годы этнические общественные организации были в большей степени озабочены распределением чиновничьих постов в северокавказских республиках, то сейчас большинство из них концентрируется в первую очередь на земельных вопросах. С землей было связано большое количество митингов и других протестных акций, а также инцидентов прямого насилия на Северном Кавказе в последние годы. Таким образом, кризис в земельной сфере оказывает негативное влияние на общественный климат в целом. Кроме того, усиливается правовая неопределенность вокруг большого количества земель, дополнительно снижает привлекательность региона для инвесторов. В настоящее время у государства нет системного подхода к земельным вопросам на Северном Кавказе, по большинству земельных конфликтов и по земельной проблеме в целом не прослеживается какой-либо четкой государственной политики [5].

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, важно подчеркнуть, что, безусловно, вышеизложенные факторы не являются исчерпывающими и всеобъемлющими, тем не менее, они способствуют более глубокому пониманию механизмов объективного производства и воспроизводства реальных основ межэтнической напряженности и конфликтов.

Литература.

1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. М.: Издательство «Дело», 2005.
2. Алдаганов М.М., Антипов В.А., Безуглый В.Ф. Идентичность как источник этнополитического конфликта: методологический аспект // Конфликт – политика – общество: Сб. науч. Статей кафедры конфликтологии СПбГУ / Под ред. А.И. Беглова, А.И. Стребкова. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2007.
3. Стребков А.И., Белякова Е.А. Факторы этнической и этнорелигиозной напряженности в современной России // Конфликтология. 2013. №1. – С. 170-173.
4. Соколов Д., Магомедов Х., Силаев Н. Источники конфликтов и развития на Северном Кавказе / [Электронный ресурс]: Кавказский узел / [Режим доступа]: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/222451/#lg>

5. Казенин К.И., Стародубровская И.В. Северный Кавказ: Quo vadis? / [Электронный ресурс]: Полит.ру / [Режим доступа]: <http://polit.ru/article/2014/01/14/caucasus/#ultr007>

6. Доходы населения России / [Электронный ресурс]: Википедия / [Режим доступа]: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Доходы_населения_России](https://ru.wikipedia.org/wiki/Доходы_населения_России)

7. Средний возраст безработных в Дагестане составляет 32 года / [Электронный ресурс]: Dagmarket.ru / [Режим доступа]: http://dagmarket.ru/news/sredniy_vozrast_bezrobotnyih_v_dagestane_sostavlyayet_32_goda/

Яшкова Т.А.

доктор политических наук, член Российской ассоциации политической науки, вице-президент Академии Геополитических проблем, руководитель отделения Международного Центра геополитического анализа и делового сотрудничества, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института экономики, управления и права РГГУ, г. Москва

ОСНОВНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УРОКИ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В этом году исполняется 70 лет со дня встречи руководителей трех великих стран, трех стран-союзниц, победивших фашизм под руководством Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина. Значение и роль каждого из этих людей в мировой истории достаточно велики, для того чтобы подняться над сиюминутной политической конъюнктурой и проявить уважение к их заслугам и их памяти. Одна из целей конференции – поиск точек соприкосновения истории, опыта и реальной политики. Контуры новой системы безопасного, развивающегося, многополярного мира должны вырабатывать политики с обязательным учетом исторических уроков.

В конце XX века в результате распада СССР началось формирование новой геополитической карты современного мира. Время покажет, каким образом будет выглядеть новая модель мира.

Хотелось бы остановиться на Ялтинской конференции, сыгравшей решающую роль в послевоенном геополитическом устройстве мира. Значение ялтинских решений безмерно высоко. Её нельзя оправдать даже теми геополитическими успехами, которые были достигнуты в ходе и после завершения Великой Отечественной войны.

Конференцию в Ялте можно считать началом формирования новой системы международных отношений. 4–11 февраля 1945 года «Большая тройка» - И. Сталин, Ф. Рузвельт, У.Черчилль, попытались прийти к соглашению касательно судьбы мира и, в первую очередь, Европы. Фактически необходимо было решить две основные проблемы:

- 1) Выбор политического режима для освобожденных стран;
- 2) Проведение границы между ними.

По итогам Ялтинской конференции декларация об «освобожденной Европе» носила прозрачный характер: освобожденные страны должны были

сами выбирать правительства путем свободных выборов. Помимо этого, на конференции решалась судьба послевоенной Германии. Встал вопрос о совместной оккупации ее территории. Сталин настаивал на передаче СССР самой большой в Германии зоны оккупации. Советский Союз же, в свою очередь, брал на себя обязательство разорвать пакт о нейтралитете с Японией и нанести удар по Квантунской армии, что отвечало интересам Рузвельта, так как могло ускорить разгром Японии и значительно сократить людские потери США. На конференции так же было решено осудить нацистских преступников - зачинщиков второй Мировой войны. После победы над Фашистской Германией страны антигитлеровской коалиции договорились организовать Контрольный Совет для проведения согласованной политики в отношении поверженной Германии. Также был оговорен объем репараций, составлявший около 20 миллиардов долларов; половина указанной суммы причиталась СССР. При этом участники Ялтинской конференции заявили, что их непреклонной целью является уничтожить германский милитаризм и нацизм, утверждение гарантий того, что «Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир», «разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб», «изъять или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа» [1]. Вместе с тем в коммюнике конференции подчёркивалось, что после искоренения нацизма и милитаризма германский народ сможет занять достойное место в сообществе наций.

В Ялте были разрушены последние преграды на пути к созданию ООН. По предложению Ф. Рузвельта вводился принцип единогласия при голосовании в Совете Безопасности ООН. Учредительная конференция ООН должна была быть открытой в Сан-Франциско 25 апреля 1945 года, где должен был сформироваться Устав ООН. На повестке был обсуждён и извечный балканский вопрос — в частности, ситуация в Югославии и Греции. Считается, что ещё в октябре 1944 г. Сталин позволил Великобритании решать судьбу греков, в результате чего столкновения между коммунистическими и прозападными формированиями позднее в этой стране были решены в пользу последних [2]. С другой стороны, было фактически признано, что власть в Югославии получит Народная Освободительная Армия Югославии Иосифа Броз Тито, которому было рекомендовано взять в правительство «демократов». В итоге, Ялтинская конференция, на которой ведущие страны мира положили начало формирования новой системе международных отношений, была решена судьба послевоенной Европы; в особенности были затронуты такие важные вопросы, как судьба послевоенной Германии, польский и балканский вопросы, обсудили положение о Дальнем Востоке. Образована новая «Лига Наций» с новым названием ООН. Также было оговорено положение о послевоенном

сотрудничестве США и СССР [3]. Фактически, Сталин и Рузвельт не отрицали такой возможности. Но было ли это возможным?

Все события складывалось весьма неоднозначно. С одной стороны, принятие на конференции согласованных решений показало возможность сотрудничества государств с разным общественным строем. Сложился крепкий союз против общего врага. В связи с этим, страны антигитлеровской коалиции начали думать о создании организации, способной предотвратить в будущем конфликты, подобные Второй мировой войне. С другой стороны, разделение Германии на зоны оккупации, раздел Европы на восточную и западную части, провели линию будущих противоборствующих лагерей «холодной войны» — капиталистического и социалистического мира. Многополярность Версальско-Вашингтонской системы международных отношений сменилась биполярностью, которая сохранялась практически всю вторую половину XX века.

В конечном итоге, можно заявить, что Ялтинская конференция оказала большое влияние на развитие политических событий во второй половине XX-го века. Она стала причиной возникновения и развития Биполярного мира. Как бы то ни было, ялтинско-потсдамская система оказалась устойчивее версальско-вашингтонской, которую она заменила. Практически в неизменном виде ялтинско-потсдамская система просуществовала почти 50 лет — до распада СССР и окончания холодной войны.

Что придет взамен ялтинско-потсдамской системе и какими процессами будет сопровождаться данный геополитический распад - сегодня, возможно, не рискнет ответить никто из ответственных политиков.

Список литературы:

1. Всеобщая история / С. В. Новиков, А. С. Манькин, О. В. Дмитриева, М., 2012.
2. История Европы / Под общей редакцией Ж. Карпатые и Ф. Лебрена, перевод с фр. языка под редакцией М. Ю. Некрасова, СПб., 2010.
3. История России с древнейших времен до наших дней / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков, М., 2009

ГИЛЬБЕРТ, ПРОБЛЕМА, ДИБИОЗ; GILBERT, PROBLEM, DIBIOS

Развитие информационных технологий, – в частности, веб-технологий – шло долгими извилистыми путями, и не последнее место на этом пути занимает html-верстка.[1] Не будем вдаваться в подробности методов и технологий, используемых при html-верстке, а обратим внимание на то, что нам потребуется при разрешении возможной проблемы тотальности, – на обозначение цветов в веб-палитре. К примеру: FF0000 – красный, 00FF00 – зеленый, 000000 – черный и т.д. Эти обозначения приняты за основу в html-верстке при назначении определенного цвета различным элементам мультимедиа, используемым в веб-технологиях, а также в различных языках программирования высокого уровня и объектно-ориентированных средах программирования, например: Visual Basic, Delphi, Perl, Oracle и др.

Теперь вернемся непосредственно к решению возможной проблемы тотальности. Если обозначить за «глобальную площадку» экспериментальной машины Тьюринга техническую «площадку» любой из компаний, предоставляющих услуги сотовой (мобильной) связи, и запустить в действие алгоритм решения «задачи останова» на данной площадке, игнорируя решение «проблемы останова» как таковое, то получим, в результате, проблему тотальности в глобальном масштабе. В частности, одним из возможных вариантов разрешения проблемы тотальности может являться обязательное условие выполнения решения позиционирования машины Поста на последний помеченный ящик, то есть, соответствие исходных данных назначенным данным простой функцией: $y = f(x)$, где x – номер абонента, y – виртуальный счет абонента. В ином случае, получим номер несуществующего абонента либо несуществующий номер абонента, что при игнорировании решения «задачи останова» приведет к автоматическому и произвольному (в данном случае, произвольное назначение – назначение, основанное на случайной выборке) назначению цветов веб-палитры. Поскольку алгоритм решения «проблемы останова» является, по сути, «вечным двигателем», то при запуске данного алгоритма без учета необходимых и обязательных условий – по времени в зависимости от выбора «глобальной площадки» и выбора экспериментальной машины Тьюринга – получим неопределенное число несуществующих абонентов либо неопределенное число несуществующих номеров.

Рассмотрим первый случай. Допустим, у нас имеется неопределенное число несуществующих абонентов, которое получено в результате произвольного назначения цветов веб-палитры исходным «данным» (т.е. абонента не существует) и, соответственно, согласно действующему алгоритму, сдвигу «каретки» на следующий ящик машины Поста. Остановимся на этом подробнее. После сдвига «каретки» на одном x -числе оказывается, на самом деле, два абонента, то есть, простая функция становится либо сложной, либо

перестает быть функцией вообще, поскольку одному x соответствует два различных y . Таким образом получаем путем искусственного и нежелательного «соединения» двоих абонентов, причем оба остаются – опять же, согласно алгоритму «задачи останова» – без связи и перестают значиться абонентами, тем не менее, являясь, естественно, биологически живыми организмами. Данное явление я назвала **дибиозом**, что в быту называют шизофренией [2] и причисляют к болезням (см. стр. 231.[2]). Особенности дибиоза – объединение речевых функций головного мозга обоих абонентов, ощущение жжения, непрекращающаяся боль как от ожогов либо как от ударов тупым орудием и т.д. Главные признаки дибиоза:

- Дибиоз приводит к летальному исходу в обязательном порядке.
- Лечению дибиоз не поддается.

Необходимо быть крайне осторожными при разговоре с абонентами, подвергнувшимися дибиозу в результате ошибочно запущенного алгоритма «задачи останова». Единственное решение этого явления, являющегося следствием игнорирования решения проблемы 4 (см. Проблемы Гильберта), как одного из обязательных и необходимых условий, – остановка запущенного с ошибкой алгоритма и разъединение абонентов (что на первоначальном этапе происходит само собой) либо искусственное (попиксельно-поцветовое) разъединение «абонентов» специально подготовленными профессионалами (на «площадке» экспериментальной машины Тьюринга с конечным числом шагов-«номеров»), что является само по себе трудоемким процессом и не представляется возможным ввиду отсутствия таковых, как организованной, официально сертифицированной компании, оказывающей подобные услуги на бесплатной, финансируемой государствами основе.

Рассмотрим второй случай. Допустим, у нас имеется неопределенное число несуществующих номеров, которое получено либо вследствие возникновения дибиоза, либо в результате отсутствия связи, как таковой: или нет соответствующей сотовой компании, или нет «глобальной площадки» сотовой компании в результате запуска с ошибкой алгоритма «проблемы останова», или (самый оптимистичный подслучай) – вы являетесь дилером недавно открывшейся компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Решением этого случая является соблюдение решения проблемы 6: проблемы эквивалентности алгоритмов. По сути, это проверка соответствия всех назначенных данных исходным данным, т.е. является ли x_1 обратной функции $x_1=f(y)$ соответствующим x первоначальной простой функции при имеющемся y . Проще говоря, является ли номер 1 номером 1. Лишь учитывая все вышеперечисленные необходимые и достаточные условия, можно реализовывать программы, проекты, технические изобретения на основе алгоритма решения «задачи останова» без любых негативных последствий в глобальном масштабе.

Заключение

Лишь учитывая все вышеперечисленные необходимые и достаточные условия, можно реализовывать программы, проекты, технические изобретения на основе алгоритма решения «задачи останова» без любых негативных

последствий в глобальном масштабе для общества и его социальной информатизации.

Список литературы:

[1] - Справочник капитана дальнего плавания. Под общей редакцией Б. П. Хабура. М.: «Транспорт», 1973.

[2] - Лазарева Г. Ю. Справочник фельдшера. М.: «Рипол-Классик», 2010.

Калинушкина В.А.,
старший преподаватель

*кафедры Международных финансов и бухгалтерского учета
Санкт-Петербургского Академического Университета Управления и
Экономики*

Калинушкина М.Ю.

к.т.н, доцент

*кафедры Высшей математики
Санкт-Петербургского Государственного Экономического
Университета.*

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

Высшие учебные заведения формируют собственные системы оценки качества и гарантий образования, которые основаны на соответствии их материальных ресурсов, учебных программ, структуры управления и кадров, научно-методического обеспечения, определенным требованиям, которые предъявляются со стороны государства, личности, общества. Применяются в мировой практике разнообразные подходы к оценке качества деятельности вузов [2, 4, 6, 7, 8]. Исторически сложились «английская модель», в основе ее лежит внутренняя самооценка вузовского академического сообщества, и «континентальная модель или французская », которая основана на внешней оценке вуза с точки зрения его ответственности перед государством и обществом. При симбиозе указанных подходов возникла «американская модель» аккредитации образовательных учреждений и образовательных программ, которая представляет собой более успешное совмещение идей «французской» и «английской» моделей.

В США, аккредитация - это система контроля качества образования, позволяющая учитывать интересы всех заинтересованных в развитии образования сторон и соединяет государственную и общественную формы контроля. Главные цели аккредитации заключаются в том, чтобы [3]:

- обеспечивать прогресс в высшем образовании за счет разработки принципов и критериев оценки результативности образования;
- стимулировать развитие образовательных учреждений и совершенствовать образовательные программы путем постоянного планирования и самообследования;

- предоставлять гарантии обществу, что конкретная образовательная программа или учебное заведение умеет верно, сформулированные условия и цели в их достижении;

- обеспечивать поддержку в становлении и развитии вузов и в осуществлении образовательных программ;

- выступить в защиту учебного заведения от ущемления их академических свобод и вмешательства в их образовательную деятельность.

В Америке, аккредитацию образовательных учреждений надлежит рассматривать как систему общественной саморегуляции, для того чтобы сохранять баланс между правами учебных заведений на академическую свободу и их ответственностью перед обществом и государством.

Показатели (стандарты) институциональной аккредитации, другими словами - оценка учебного заведения в целом как общественного института, являются содержательной основой измерения результативности деятельности вуза в соответствии со своим предопределением.

Аккредитация ВУЗа свидетельствует, что он имеет аргументированные ресурсы, цели, подтверждения достижения целей, перспективы достижения целей в будущем.

Важнейшими функциями специализированной аккредитации являются: оказывать помощь абитуриентам в выборе учебного заведения, содействовать правительственным органам в принятии решений по поддержке образовательных учреждений, оказывать помощь частным организациям и предприятиям по размещению инвестиций в образовательную сферу.

В качестве образца специализированной аккредитации рассмотрены критерии системы оценки качества образования североамериканской компании АБЕТ (Accreditation Board for Engineering and Technology), представляющей собой федерацию двадцати восьми профессиональных технических и инженерных обществ и является наиболее заслуживающий доверия компанией, которая аккредитует образовательные программы в области технологий и техники. Важнейшими требованиями к качеству подготовки специалистов в области технологий и техники, в соответствии с ее критериями являются: [4]:

- знать и понимать современные научно-технические, общественные и политические проблемы;

- уметь применять инженерные, математические и естественнонаучные познания на практике;

- уметь использовать в инженерной практике навыки и освоенные методы;

- способность проектировать системы или процессы в соответствии с установленными задачами;

- способность проводить и планировать эксперимент, зафиксировать и истолковать данные;

- способность действовать в сообществе по междисциплинарной тематике;

- способность результативно взаимодействовать в сообществе;

- этическая и профессиональная ответственность;

- иметь широкую эрудицию, достаточную для осмысления глобальных социальных последствий инженерных решений;

- понимать о необходимости и способность постоянно учиться.

В рамках американской системы, важнейшими способами оценки является - оценка через специализированную аккредитацию и самооценка, оценка ВУЗов профессиональными экспертами, а в рамках Европы – это аккредитация и оценивание, нередко со стороны государственных агентств, таких как Национальный Комитет по Оценке Франции, Финский Совет по Оценке Высшего Образования, Научный Совет Германии, Национальное Агентство Высшего Образования Швеции и др. [8].

Надлежит заметить, что имеются международные проекты по независимой оценке качества образования с участием нашей страны. ANELO - это один из таких инновационных и приоритетных проектов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в области образования. Конечной целью проекта является – разработать объективный комплексный и научно обоснованный подход к оценке результатов обучения в системе высшего образования, получать международно сопоставимую информацию о результатах обучения на уровне образовательных программ, факультетов, вузов. В рамках проекта реализуется оценка принципиальной возможности международного измерения величины знаний, а также практических навыков студентов, которые обучаются в разнообразных институциональных, культурных и языковых контекстах; разработка надлежащих инструментов измерения для оценки общих компетенций и знаний, а также специальных компетенций и знаний для двух пилотных дисциплин – Инженерные науки и Экономика.

В проекте ANELO, сегодня принимают участие шестнадцать стран: по такому направлению как экономика, к проекту примкнуло девятнадцать вузов, по инженерному направлению планируется участие не менее пятнадцати вузов [1]. Также, в рамках проекта проводятся исследования по оценке таких общих навыков студентов, как умение мыслить критически, анализировать полученную информацию, уметь принимать решения и письменно изъясняться. Также придается значению контекст обучения – индивидуальные данные обучающегося, его изначальные умения и знания, силы, которые он посвящает обучению, учебная программа, преподавательский состав.

В России, в системе высшего образования более развита внешняя оценка качества, которая ориентированная на показатели и стандарты результативности. Важнейшими элементами данной системы являются процедуры лицензирования и стандартизация, аккредитации и аттестации, а также комплексное оценивание образовательных учреждений в целом и некоторых специальностей, на основе рейтинговой системы. Эти все процедуры заключаются в проведении внутренней проверки. Костяком объективной оценки качества образования являются федеральные государственные требования и федеральные государственные образовательные стандарты, а также образовательные стандарты, которые устанавливаются вузами.

Если лицензия ВУЗам предоставляет право на прием абитуриентов, осуществление образовательным программ, то такая процедура как

государственная аккредитация позволяет вузам выдавать дипломы (документ государственного образца об образовании). Кроме государственной, вузы имеют право получать общественную аккредитацию, которая представляет собой признание уровня деятельности ВУЗа, который отвечает требованиям и критериям соответствующих общественных образовательных, профессиональных, промышленных и научных организаций. Со стороны государства, общественная аккредитация за собой не влечет финансовых или других обязательств. Призвана Система общественной аккредитации для выявления приоритетов в высшей школе России, обеспечивающий уровень подготовки специалистов, превышающий требования Государственного образовательного стандарта по соответственному направлению.

Очевидный интерес представляет первый опыт формирования системы оценки качества высшего образования на основе общественной аккредитации, независимой оценки.

В дополнение к выше обозначенной негосударственной системе оценки качества высшего образования проанализирована инициатива Министерства образования и науки, заключающаяся в разработке концепции центров сертификации и профессиональной квалификации, принимающих совместно с работодателями экзамены у студентов колледжей и вузов уже после получения диплома в образовательном учреждении с целью независимой оценки профессиональных квалификаций выпускников. Оценка будет проходить не только в формате экзаменов, но и включать в себя проверку практических навыков, полученных во время обучения. Независимость оценки обусловлена тем, что центры не будут находиться в подчинении Минобрнауки, для заявителей процедура оценки будет бесплатной; предполагается, что их финансирование будет осуществляться за счет средств работодателей, представляющих 15 отраслей [5]. Иначе говоря, Министерство образования и науки реализует и укрепляет выстраиваемую модель федеральной целевой программы развития образования, согласно которой все образовательные учреждения регионов будут в большей степени ориентированы на ведущих работодателей.

Для повышения престижа российского высшего образования и его интеграции в международное научно-образовательное пространство решение данного вопроса должно быть системным. Для этого может быть использован успешный опыт общественной аккредитации и создания систем независимой оценки качества высшего образования, накопленный в странах Европы и США, с необходимой адаптацией под реалии российской системы образования.

Список использованной литературы

1. АНЕЛО [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.hse.ru/ahelo/about>.
2. Болотов, В.А. Система оценки качества российского образования / В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: [б. и.] 2011 – Режим доступа: URL: <http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=150>.

3. Звонников, В.И. Контроль качества обучения при аттестации: Компетентностный подход. / В.И. Звонников, М.Б. Чельшкова. – М.: Университетская книга; Логос, 2009. – 272 с.

4. Информационно-просветительский портал. Педагогический контроль и оценка качества образования. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: 2012 – Режим доступа: URL: <http://www.eduhmao.ru/info/1/3693/23155/>.

5. После защиты диплома выпускников снова ждет экзамен [Электронный ресурс]. Стандарты и качество – Электрон. дан. – М.: [б. и.] 2011 – Режим доступа: URL: http://ria-stk.ru/news/detail.php?ID=54872&SECTION_ID=.

6. Похолков, Ю. Обеспечение и оценка качества высшего образования / Ю. Похолков, А. Чучалин, С. Могильницкий // Высшее образование в России – 2011. — № 2 – С. 12-27.

7. Салми, Д. Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса / Д. Салми, И.Д. Фруммин // Вопросы образования. – 2012. – № 3. – С. 5-45.

8. Система оценивания качества образовательного процесса в европейских странах (Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция) и США [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: 2009 – Режим доступа: URL: <http://www.pssw.vspu.ru/other/science/publications/klicheva>

Карапетян С.Р.
ГБОУ 166

РЫНОК ТРУДА КАК КОНФЛИКТООБРАЗУЮЩИЙ ИНСТИТУТ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Конфликты существуют столько же, сколько существует общество. Вместе с тем возникновение рынка труда создало условия для развития и распространения особой формы конфликтов в трудовой сфере. Трудовой конфликт возник в результате формирования капиталистических трудовых отношений между работодателем и наемным рабочим как конфликт интересов по поводу использования рабочей силы на капиталистических предприятиях. Эта тема остается актуальной, поскольку отношения работодателя и наемного работника продолжают существовать и являются определяющими в экономической и социальной сферах.

В самом общем виде, например, в «Современном экономическом словаре» под редакцией Б.А. Райзберга, конфликт определяется как противоречие во взглядах и в отношениях, столкновение расходящихся, противоположных интересов, острый спор.

В свою очередь, трудовой конфликт – это противоречие, возникающее в трудовой сфере и сопровождающееся выражением различных точек зрения работодателя и наемного работника. Предмет их конфликта обусловлен особым рода трудовым отношением, возникающем на рынке труда и имеющем

перманентное проявление на протяжении всего трудового процесса. Его природа лежит в плоскости экономического отношения формирования цены труда, т.е., заработной платы. Однако его развертывание и следствия имеют безусловную социальную составляющую.

Наиболее часто рассматриваемыми условиями развития трудового конфликта исследователи называют следующие:

1. Противоречия между субъектами отражают их взаимоисключающие позиции в отношении использования и организации труда.

2. Степень противоречия между субъектами трудовых отношений априори достаточно высока и имеет свойство нарастать.

3. Причины противоречий доступны для понимания каждой из сторон и каждая сторона имеет свои аргументы в отношении доказательства своей правоты.

4. Существующие постоянно противоречия либо внезапно приводят к конфликту, либо продолжительное время нарастают и, лишь затем, преобразуются в социальный конфликт.

Либеральные традиции рассмотрения рынка как института уравнивающего шансы продавцов и покупателей в современных условиях подвергаются серьезным сомнениям. Действительно, на рынке субъекты трудовых отношений обладают равными возможностями, т.е. они как бы имеют равные шансы в достижении своих целей, однако, подобные ситуации одномоментны и крайне скоротечны. В среднесрочной, даже краткосрочной перспективе шансы субъектов трудовых отношений различны. И, как правило, господствующей над ситуацией стороной оказывается та, которая является покупателем товара, которая сама инициирует этот процесс.

Поэтому, негативные следствия отношений еще до момента начала самого производства делают необходимым государственное вмешательство. Параллельно с увеличивающейся комплексностью социально-экономических противоречий развивается правовая система и избранный государством инструментарий вмешательства. Но в стремлении достигнуть свои высшие цели, бизнес часто абстрагируется от установок государственной власти. Возникающее в результате государственного вмешательства подчинение, не отрицается собственниками лишь в том случае, если оно обеспечивает им снижение рисков и гарантии увеличения прибылей. Безусловно, государственная деятельность многообразно влияет на бизнес, также как экономические магнаты воздействуют на государственные решения, но, все же, само государство не организует производство. Следовательно, государство имеет возможность лишь опосредованно (с помощью законов, директив и постановлений) влиять на течение трудового конфликта, но никак не в состоянии устранить его причины.

В условиях экономического кризиса происходит усиления дисбаланса в возможностях удовлетворять свои потребности, когда для каждой стороны рыночных отношений поиск компромиссов становится неприемлемой стратегией. Возникновение кризиса изначально закладывает такое основание в

трудовые отношения, что их противоречие, которое часто смягчается за счет компромиссных решений, проявляется уже как открытый конфликт. Так, скачки инфляции, удорожание товаров и услуг и, как следствие, изменения реальной оплаты труда напрямую влияют на трудовые отношения, соответственным образом стимулируя разрастание конфликта. Как следствие кризис расширяет горизонт конфликта, когда неудовлетворенность трудовыми отношениями перерастает в критику экономики страны. А это, в свою очередь, способно разрушить единство и целостность общества.

Современный кризис российской экономики затронул также функционирование рынка труда. Последние исследования указывают на тот факт, что из-за сегодняшней ситуации в экономике наемный работник в России в сравнении со стандартами экономически развитых стран вновь получает неоправданно низкую заработную плату, начала расти ее задолженность. С ноября 2014 года резко возросли теневая занятость и неформальные взаимоотношения между наемным работником и работодателем. Согласно увеличению жалоб в судебные органы, наблюдается рост нарушений прав работников. Однако защитить их в сегодняшней ситуации представляется проблематично, поскольку в российском законодательстве отсутствуют реально действующие механизмы и институты урегулирования трудовых конфликтов в условиях кризиса. Нарушение прав работника с одной стороны, и невозможность отстоять их легитимным путем с другой, является постоянно воспроизводящейся причиной конфликтных ситуаций, закономерно переходящих в открытые деструктивные конфликты.

Таким образом, в ситуации, сложившейся на российских рынке труда, в целом прослеживается диктат интересов работодателя, который в условиях кризиса принимает угрожающую форму, с возможностью перерасти из трудового конфликта в конфликт социальный.

Ушкина И.А.

Пензенский государственный университет, аспирант

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОНФОРМИЗМА И. С. КОНА

Конформизм как социальный феномен изучается представителями различных наук и научных дисциплин, в числе которых – социология, социальная и общая психология, политология, антропология, философия и т. д. В истории исследования данного социального явления можно условно выделить три основных направления, в рамках которых были сформированы фундаментальные подходы к определению и анализу рассматриваемой проблемы: социологическое, социально-философское и социально-психологическое. Социологическое направление, развитие которого в западной социальной науке пришлось на первую половину XX века, позже, уже в 60-х годах нашло последователей и среди отечественных исследователей, одним из которых стал И.С. Кон – социолог, антрополог, философ, стоявший у истоков формирования современной российской социологической школы. Его

концепция конформизма отличается полнотой, логичностью и многоаспектностью подходов к изучению данного феномена.

И.С. Кон рассматривал конформизм в рамках проблемы социализации личности, учитывая особенности его проявления на различных уровнях: общественном, групповом и индивидуальном. Отмечая, что сегодня много внимания уделяется проблеме индивидуализма, ученый подчеркивал, что не менее важной задачей является борьба против конформизма в глобальных масштабах его проявления [3,с.339]. Сущность данного понятия он видел в «желании быть «как все» [2,с.36]. В политическом и моральном смысле автор определил конформизм как «сознательное приспособленчество к господствующим вкусам и мнениям, ориентация на то, чтобы соответствовать признанному или требуемому стандарту» [3,с.174]. Противоположностью данного явления социолог признавал «независимость, самостоятельность человека» [3,с.83].

В отличие от многих авторов, разрабатывавших проблему конформизма, И.С. Кон оказался одним из немногих, кто анализировал рассматриваемый феномен как самостоятельное социальное явление, выделяющееся своей спецификой. Исследователь подчеркивал отличия конформизма от других, внешне похожих на него проявлений, таких как мода, единообразие общественных верований, ценностей, привычек, выполнение различных условностей, представлявшими собой, по мнению социолога, социальные механизмы взаимодействия людей [3,с.83]. Кроме того, И.С.Кон разделил понятия «конформизм» и «конформность», которые нередко отождествлялись в других концепциях. Последнюю он рассматривал как сугубо личностную предрасположенность к уступке в пользу группового давления, тогда как конформизм являлся ее результатом, типом поведения в определенной ситуации [3,с.174].

Следуя социологической традиции изучения конформизма, И.С.Кон предложил классификацию данного феномена, выделив две формы его проявления: внешнюю (выражением которой он считал лицемерие) и внутреннюю (в ситуации, когда человек искренне принимает позицию своей группы). При этом в качестве отдельного типа конформизма социолог выделил негативизм – позицию по отношению к своему коллективу, которая характеризуется проявлением конформизма к другой, наиболее авторитетной референтной группе.

В разработанной концепции И.С. Кон проиллюстрировал социальный механизм возникновения конформного поведения, согласно которому конформизм проявляется в условиях расхождения мнения индивида с мнением его группы, в результате чего человек подчиняется, уступает коллективу, проявляя внешнее или внутреннее согласие с ним [3,с.83]. Анализируя причины проявления подобной формы поведения, И.С.Кон отмечал, что конформизм детерминирован не только социально и личностно, но также экономически и культурно. В соответствии с этим он сформулировал социально-исторические причины развития конформизма в современном обществе, выделив дегуманизацию труда, фетишизацию досуга человека, культ потребления,

господство массовой культуры, деиндивидуализацию в различных сферах, а также бюрократизацию общественной жизни [3]. Указанные причины, по мнению социолога, создают условия для изменений социальных институтов, социально-экономических условий жизни, которые оказываются факторами, воздействующими на проявление конформизма. Среди них И.С.Кон выделил несколько групп: 1) факторы, зависящие от особенностей социальных институтов (так, конформизм во многом определяется методами социализации и воспитания, принятыми в семье, ее экономическим положением, принадлежностью к определенному классу, религиозными установками, а также политическим режимом, в котором пребывает человек); 2) ситуативные факторы (объективный и субъективный характер ситуации, в которой находится индивид); 3) групповые факторы (состав и структура группы, ее авторитетность для индивида, его положение в коллективе); 4) сущность рассматриваемой проблемы (важность для человека обсуждаемых вопросов) [3].

Особое внимание И.С. Кон уделял роли массовой культуры, которая навязывает и укрепляет конформизм как социальную черту современного общества. Исследователь отмечал, что культ потребления и гедонизма, который пропагандируется различными средствами массовой коммуникации, приводит не к самостоятельности в мыслях, чувствах, мнениях, а к стандартизации и конформизму. Человек в подобных условиях все чаще равняется на других и живет по принципам «все делают так, значит, и я так буду делать», «так принято», «это престижно», «это модно» [1]. Господство массовой культуры, по мнению И.С.Кона, приводит к тому что люди перестают быть активными гражданами, предпочитая не переживать жизнь, а созерцать ее со стороны, они боятся одиночества и непопулярности, оказываясь, тем не менее, во все большей изоляции друг от друга. Происходит усреднение вкусов, появляются популярные массовые стандарты и образцы, жизненная реальность превращается в тривиальную и стандартную рутину. Все это ведет к пустоте личностной жизни, потери ценности человека самого по себе, развитию конформизма как самого подходящего типа поведения и стиля жизни в подобных условиях. Наиболее подвержены описанным тенденциям представители молодого поколения. Социолог отмечает, что «ярким проявлением конформизма является молодежь, которая демонстрирует «подчеркнутую независимость» от старших и в то же время жесткий конформизм внутри юношеских групп, где действует принцип «быть таким, как все» [3]. Опасность подобных проявлений заключается в том, что несмотря на неличностный характер феномена (И.С.Кон доказывает: конформизм – это далеко не личностная черта или характеристика, а скорее социальный, общественный продукт), довольно стабильное, частое проявление конформизма в разных социальных ролях грозит его превращением в основную черту характера. В таком случае можно говорить о появлении нового человека – конформиста, за которым скрывается «равнодушный индивидуалист, стремящийся переложить ответственность за свою деятельность на кого-то другого» [3,с.340]. Такой индивид характеризуется менее развитым

интеллектом, негибкостью мыслительных процессов, бедностью идей, обыденностью ценностей и установок, нетерпимостью к тому, что является «отклонением от нормы» [3,с.92-93]. На уровне общества данные тенденции приводят к разрушению устойчивой социальной структуры, массовым манипуляциям, нивелированию роли традиционных социальных институтов. Выход из сложившейся ситуации И.С.Кон видит в воспитании человека нового поколения: одновременно активного, самостоятельного, независимого и, в то же время, способного жить в социальной системе, подчиняться принятым правилам и нормам.

Таким образом, концепция И.С.Кона стала важной вехой в истории отечественного изучения конформизма как социальной проблемы, в которой нашли отражение не только интерпретации результатов исследований западных ученых, но и специфика российской действительности. Подход И.С.Кона к анализу данного феномена оказал большое влияние на развитие всей научной традиции исследования конформизма как самостоятельной, полноценной научной категории и неотъемлемого феномена общественной жизни.

Литература:

1. Кон И.С. Открытие Я / И.С.Кон. – М.: Политиздат, 1978. – 367с.
2. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335с.
3. Кон И.С. Социология личности / И.С.Кон. – М.: 1967. – 383с.

Маёрова М.О.

Самарский государственный медицинский университет, студент

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОБЛЕМЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Во все времена и при любом государственном строе благотворительность рассматривалась как сложное человеческое действие, побуждение к которому обусловлено глубочайшими психологическими и личностными факторами. С одной стороны, забота о нищенствующих и прокажённных являлась обязанностью государства, с другой - общество не могло не реагировать на существование нуждающегося в помощи слоя населения, что приводило к нарастающей тревоге и, как результат, к активным действиям.

Благотворительность – «проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь неимущему» [5, с.55]. Согласно определению Брокгауза и Эфрона, благотворительность - это отношения между нуждающимся и имущим, которые основываются на принципе нравственности. Стоит также сказать о сострадании, как о качестве, которым обладает каждый человек, ведь оно формируется именно под влиянием общественной, нравственной оценки. У одних способность сопереживать и сочувствовать ярко выражается через характер, у других она скрывается и может проявить себя только в крайних случаях. Однако при любой своей интенсивности именно такое качество, как сострадание и

подталкивает людей к рассматриваемому нами социальному явлению-благотворительности.

В современной России благотворительность является объектом изучения различных научных дисциплин: социологии, этики, истории, философии, политэкономии, психологии, юриспруденции. Изучение благотворительности стимулируется выделением специальных грантов, проводятся научно-практические конференции и круглые столы [3].

Актуальность такого явления, как благотворительность определяется различными социально-культурными феноменами. Во-первых, на современном этапе развития общества можно говорить о растущем интересе россиянина к историческому и культурному богатству своей страны, а также о приобщении его к культурному пространству. Во-вторых, через процесс изменения и переосмысления принципов гуманизма и идеологии происходит освобождение сознания человека, отказ от восприятия феномена благотворительности, таким, каким его считали несколько десятков лет назад, когда даже слово «благотворительность» не употреблялось в повседневной жизни, а его гуманистическое содержание ассоциировалось с религией, любой проявление которой подвергалось немедленному пресечению [1].

Как любое социальное явление, благотворительность влияет на общество. С её помощью происходит процесс перераспределения экономических средств, снижается вероятность социального отчуждения и повышается уровень социальной адаптации, демократизации общества. Также благотворительность выполняет коммуникативную, правозащитную и психологическую функции. Само понятие благотворительность подразумевает отсутствие выгоды и может быть анонимной, что отличает его от спонсорства. Зачастую благотворительная деятельность выступает в роли поощрения социально значимых мероприятий, например, по защите окружающей среды. Благотворительность также активно используют для создания имиджа страны по средствам формирования международных благотворительных организаций, среди которых самыми известными являются «Дети улицы», «Врачи без границ», «Добрые самаритяне» и т.п. Что касается уровня развития благотворительности в России, то ситуация оставляет желать лучшего. К 2008 году в стране было зарегистрировано всего 338 благотворительных организаций. Только 30% всех российских компаний участвуют в благотворительной деятельности, для сравнения, в США эта цифра составляет 2%, а в Европе – 4%. В волонтерских акциях принимают участие 8% россиян (в США и Европе – 40-60%). Эти факты говорят о крайне слабой развитости благотворительности в России [4].

Выборка исследования представлена 30 молодыми людьми (юношами и девушками) в возрасте от 18 до 20 лет, проживающими в Самарской области. Исследование осуществлялось путем анкетирования.

При анализе полученных данных особенно бросается в глаза тот факт, что 75% респондентов никогда не принимали участия в благотворительных акциях, хотя 37% опрошенных с удовольствием приняли бы участие в благотворительной помощи старикам и детям, а также в благотворительных проектах по защите окружающей среды. При этом респонденты считают

одинаково приемлемой и удобной как помощь деньгами, так и помощь делом. Среди причин, мешающих заниматься благотворительной деятельностью, лидирует недоверие благотворительным организациям, так ответили 50% респондентов. Далее следует отсутствие денежных средств и свободного времени. Как выяснилось, стимулом к более активной благотворительной деятельности для 45% респондентов может стать наличие подробной информации о возможности помочь, немаловажную роль играют также бонусы за благотворительность и поддержка членов семьи и друзей. Что касается самих волонтеров, то абсолютное большинство респондентов (62%) уважают таких людей, а 38% относятся к ним нейтрально. Среди качеств, которыми должен обладать волонтер, чаще других называли готовность использовать личные ресурсы во благо, сострадание, а также правильную жизненную позицию.

На вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен заниматься благотворительностью» 62% респондентов ответили «крупные компании и богатые люди», 25% посчитали, что каждый должен вносить небольшой вклад, и только 13% опрошенных ответили, что «благотворительность – дело государства». О благотворительных акциях и проектах чаще всего узнают из социальных сетей и СМИ, в то время как охотнее верят таким источникам информации, как друзья, родственники и знакомые. Абсолютное большинство респондентов (75%) считают, что инициатором благотворительной деятельности должны быть сами люди, 13% опрошенных ответили, что инициатива должна исходить от государства и 12% ждут инициативы от благотворительных организаций.

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать ряд выводов:

Во-первых, подавляющее большинство респондентов не просто не принимает участие в благотворительных мероприятиях, но и не интересуются этим. Основной барьер для тех, кто не участвует в благотворительности — недоверие к благотворительным организациям.

Во-вторых, стереотип о том, что благотворительностью должны заниматься состоятельные люди, укрепился в сознании молодых людей, особенно тех, кто никогда не участвовал в благотворительности.

В-третьих, большинство респондентов хотели бы узнавать о новых благотворительных акциях и проектах.

Мы считаем, что для привлечения молодежи к благотворительности следует предпринять следующие шаги:

1) Благотворительным фондам важно работать над созданием позитивного имиджа, демонстрировать результаты своей работы, рассказывать о том, как отличить недобросовестные фонды от тех, которые действительно оказывают помощь.

2) Для привлечения к участию в благотворительности мужчин целесообразно использовать рациональные аргументы, такие как бонусы и поддержка действий работодателем. Для женщин важнее делать акцент на

эмоциональные факторы – поддержка друзей, членов семьи, рассказ о позитивном опыте знакомого.

3) Благотворительным организациям важно правильно формировать образ благотворителя, рассказывать о том, что оказать помощь можно не только деньгами, но и делом, поэтому материальное положение не является главной составляющей.

Мы полагаем, что перечисленные меры помогут преодолеть недоверие потенциальных благотворителей к благотворительным организациям, стимулируют их активность, желание безвозмездно помогать другим.

Список литературы:

1. Быкасова, Л.В. Благотворительность в Западной Сибири конца XVIII - начала XX вв. как историко-культурный феномен: дис. ... канд. культурологических наук / Л.В. Быкасова. - Кемерово, 2006. – 180 с.

2. Петрова, А.В. Благотворительность как социально-ролевое взаимодействие: Теория и история процесса: дис. ... канд. культурологических наук / А.В. Петрова. - Екатеринбург, 2003. – 134 с.

3. Сулакшин, С.С. Благотворительность в России и государственная политика: монография / С.С. Сулакшин, Д.В. Бачурина, М.В. Вилисов, Г.Г. Каримова, И.Р. Киш, О.В. Куропаткина, Л.А. Макурина, А.С. Сулакшина. - М.: Научный эксперт, 2013. – 224 с.

4. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т.7. - СПб., 1893. С.55.

Овчинникова Н.В.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, аспирант

КАПРЕМОНТ - ДИЛЕММА В СФЕРЕ ЖКХ?

Объективные жизненные обстоятельства зачастую способствуют возникновению ситуации социальной дилеммы, когда субъекты вынуждены делать выбор между удовлетворением своих личных интересов и обеспечением общего благополучия [1, с. 148]. Сложность выбора обусловлена специфическим соотношением выигрышей и потерь, а также – взаимозависимостью участников ситуации. В частности, если каждый из них отдает приоритет удовлетворению своих интересов, они могут рассчитывать на получение выигрышей в краткосрочной перспективе, но рискуют понести потери в будущем по причине быстрого истощения имеющегося ресурса или неудач в создании коллективного блага. Таким образом, социальные дилеммы противопоставляют эгоистические интересы отдельных групп благу всей группы.

Существует много различных видов социальных дилемм, такие, как например, дилемма управления ресурсами, дилемма общественных благ и др. Они возникают во всех сферах жизни: от принятия важных решений по вопросам войны и мира до принятия простых решений, касающихся нашей повседневной жизни [2, с. 99].

Жизненным примером социальной дилеммы может служить уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственниками квартир в

многоквартирном доме. В данной работе мы постараемся раскрыть сущность такой дилеммы и выделить основные стратегии поведения индивидов в описанной ситуации.

Этот пример был выбран не случайно, так как проблема состояния ЖКХ в настоящее время является одной из наиболее острых и не может не привлекать внимания. На сегодняшний день одной из актуальных проблем в данной сфере является выполнение Программы капитального ремонта жилищного фонда. Последнее время в Жилищном Кодексе РФ регулярно происходят изменения, посвященные капитальному ремонту многоквартирных домов, последнее из которых внесено Федеральным законом РФ от 25.12.2012г. №271-ФЗ. Согласно новой реформе, собственники помещений в многоквартирных жилых домах будут уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества дома, перечисляя их на специальный счет. Минимальный размер взноса устанавливают органы власти субъектов РФ. В каждом регионе установлены свои сроки начала оплаты, размер оплаты, сформированы региональные сайты фондов капитального ремонта.

Так 28 июня 2013 года Ярославской областной Думой был принят закон № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области».

Анализ основных положений закона позволяет предположить, что в его основе лежит социальная дилемма. Для того чтобы проверить данную гипотезу, нами было проведено социологическое исследование, направленное на изучение общественного мнения и стратегий поведения жителей города Ярославля в отношении Закона № 32-з.

Исследование проводилось методом анкетирования. В опросе приняли участие 408 человек – жильцы квартир в многоквартирных домах, которые представляли все районы города Ярославля (68 человек от каждого района). Для отбора участников опроса была использована кластерная выборка [3, с. 57]. Метаматико-статистическая обработка результатов была проведена с помощью программы SPSS for Windows.

Анализ собранных в ходе исследования данных позволил установить, что отношение жителей города Ярославля к новой реформе в большей степени отрицательное (57,6%). Однако, несмотря на отрицательное отношение к закону, респонденты демонстрируют готовность оплачивать взносы на капитальный ремонт (81,7%). Однако при этом необходимо отметить, что 41,4% из них не хотели бы платить и 14,5% - готовы платить, но по более низкому тарифу, а 13% опрошенных – определенно не будут платить.

В ходе исследования выяснилось, что жители Ярославля воспринимают новую реформу, с одной стороны, как необходимую для решения проблемы ремонта жилого фонда в городе. С другой стороны, она рассматривается как несправедливо обязывающая жильцов платить деньги за ремонт из собственных средств, то есть в общем смысле, как ситуацию *социальной дилеммы общественного блага*. Дилемма общественных благ – это ситуация, когда вся группа выигрывает, если некоторые из ее членов вносят что-то в фонд

общественного блага, но если слишком мало людей сделают вклады, это благо может быть утрачено [4, с.215]. Об этом свидетельствуют разделяемые респондентами суждения. Так, 28,4% опрошенных согласны и 26,7% скорее согласны с таким утверждением, что закон является необходимым и своевременным, учитывая состояние жилого фонда в городе. При этом 33,6% респондентов согласны и 31,1% скорее согласны с тем, что закон позволит оплачивать расходы на капитальный ремонт жилья, которые непосильны для отдельных жильцов. Также 22,5% опрошенных считают, что жители города должны разделить бремя расходов на содержание жилья (скорее согласны с данным утверждением 23% респондентов). Полученные результаты позволяют выявить просоциальную ориентацию жителей города относительно новой реформы. Однако, исходя из согласия 52,7% респондентов с такой установкой как «Считаю, что закон несправедливо перекладывает обязанности государства по капитальному ремонту на жильцов» и 33,8% с утверждением «Считаю, что закон несправедливо обязывает платить за благополучие других жильцов», можно выделить и эгоистическую ориентацию.

Таким образом, жители города Ярославля воспринимают новый закон как содержащий конфликт между индивидуальным и коллективным благом. С одной стороны они видят его положительные стороны (выигрыши), например, что закон позволит оплачивать расходы на капитальный ремонт жилья, которые непосильны отдельным людям (33,6%), а с другой стороны не хотят нести индивидуальную ответственность за его исполнение (нести материальные потери) и стараются переложить ее на других (52,7%). Также очевидна тенденция, что респонденты не доверяют лицам, ответственным за реализацию данного закона, что усиливает остроту дилеммы.

На основании полученных результатов можем выделить четыре основные стратегии поведения индивидов в ситуации дилеммы данного вида: «альтруистическая» (23,8%), «конформная» (35,3%), «агрессивная» (20,1%), «конкурентная» (2,9%). Названия стратегий заимствованы из исследований по социальным дилеммам [5]. Также можно выделить две группы, которые применяют комбинированные стратегии («недетерминированная просоциальная» (11%) и «недетерминированная эгоистическая» (6,9%).

«Альтруисты» положительно или скорее положительно относятся к закону и готовы платить установленный взнос на капитальный ремонт. Они, в большей степени, считают закон необходимым и своевременным, учитывая состояние жилого фонда в городе (88,6%). Представители данной группы не разделяют мнение, что закон несправедливо обязывает платить за благополучие других жильцов (53,6%), то есть он позволит оплачивать расходы, которые непосильны для отдельных жильцов (67%).

Группу «конформных» представляют респонденты, которые отрицательно или скорее отрицательно относятся к закону, но при этом готовы оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Вместе с тем, они считают, что закон несправедливо перекладывает обязанности государства по капитальному ремонту на жильцов (88,2%). По их мнению, он должен либо полностью

финансироваться из средств государства (47,2%), либо собственниками, но при участии государства (45,1%).

Респонденты, выбравшие «агрессивную» стратегию, отрицательно и скорее отрицательно относятся к закону. Среди представителей данной группы больше всех респондентов, которые отметили неготовность платить установленный взнос на капитальный ремонт (20,1%). Они чаще, чем представители других групп отказываются делить бремя расходов на содержание многоквартирных домов с другими жителями города (32,9%). Уровень доверия к исполнителям данного закона достаточно низкий.

Респонденты, выбравшие «конкурентную» стратегию, положительно или скорее положительно относятся к закону. Вместе с тем, они не готовы платить установленный взнос, либо готовы платить, но по более низкому тарифу. Они считают закон своевременным и необходимым, учитывая состояние жилого фонда в городе, – 83,3%. Однако, уровень доверия к лицам, реализующим закон, невысок. 58,3% респондентов полагают, что собранные средства будут истрачены не по назначению.

Также стоит отметить, что помимо перечисленных групп выделяются еще дополнительные, которые применяют комбинированные стратегии («недетерминированная просоциальная» (11%) и «недетерминированная эгоистическая» (6,9%)). К таким группам относятся респонденты, которые еще не определились с выбором определенных стратегий поведения.

Таким образом, в ходе исследования, мы выяснили, что ситуацию социальной дилеммы можно наблюдать в нашей повседневной жизни, в частности в сфере ЖКХ, установили вид данной дилеммы – общественных благ. Также выделили стратегии поведения индивидов в ситуации данного вида. Необходимо отметить, что исследование проводилось до вступления закона в силу, и опрос отразил ожидания респондентов. Полученные результаты позволяют сделать вывод о доминировании у респондентов просоциальных установок, которые служат фундаментом для исполнения закона.

Литература»

1. Тарасова А.Д. Факторы поведения индивида в условиях социальной дилеммы // Социология. Журнал Российской социологической ассоциации, 2012. № 1. С. 148-162.

2. Муздыбаев К. Социальные дилеммы и способы их разрешения // Журнал социологии и социальной антропологии, 2007. Т. 10. № 2. С. 99-122.

3. Тихонова Е.В. Методология и методы социологического исследования. М.: Академия, 2012. 365 с.

4. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. С. 179-217.

5. Social Decision-Making: Social Dilemmas, Social Values and Ethical Judgments / Ed. by Kramer R.M., Tenbrunsel A.E., Bazerman M. NY, London: Routledge, 2010. 409 p.

Гриднев Д.А.

к.с.н,

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, профессор

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность изучения функционирования системы военного образования определяется, прежде всего, тем, что она затрагивает целый комплекс противоречий, возникающих в этой области деятельности, которые требуют скорейшего разрешения. Прежде всего, это несоответствие между объективными потребностями в кадровом потенциале и материальными, материально-техническими, социально-экономическими условиями и средствами его воспроизводства [1, с. 80]. Главная задача системы военного образования – подготовка в достаточном количестве офицерских кадров высокого профессионального уровня - до настоящего времени остается не решенной.

Таким образом, возникает необходимость теоретического и эмпирического исследования проблем функционирования системы высшего военного образования, а также поиска способов повышения эффективности её функционирования.

Интерес к военному образованию, являющемуся неотъемлемой частью всей системы российского образования, в настоящее время, привлекает внимание различных наук: философии, социологии, педагогики, экономики, политологии, психологии и др. «Это связано, прежде всего, с признанием самого института образования одним из наиболее важных в обществе, а также с осмыслением тесной взаимосвязи науки и состояния системы образования» [2, с. 11].

Система военного образования в современной России включает в себя: - довузовскую военную подготовку; подготовку офицеров Вооруженных Сил РФ, в которую входит среднее военное специальное и высшее военное образование; дополнительное и послевузовское образование.

Высшее военно-профессиональное образование является основным поставщиком офицерских кадров в Вооруженные Силы РФ, и является подсистемой российского профессионального образования. Оно включает: военные вузы и факультеты военного обучения (военно-учебные центры) созданные при гражданских вузах. Целью военного образования является подготовка высокообразованных офицеров, обладающих широким военным и общенаучным кругозором и профессиональной компетентностью, а также удовлетворение индивидуально-личностных потребностей в образовательной деятельности.

Любая система характеризуется определенным набором возложенных на неё функций и эффективностью их исполнения. Функции системы военного образования достаточно широки и многогранны.

Вместе с тем, к наиболее важным функциям системы военного образования можно отнести:

- обеспечение Вооруженных Сил РФ офицерскими кадрами в полном объеме с необходимым качеством;
- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном развитии посредством получения высшего образования или послевузовского.

От того, насколько качественно исполняются данные функции можно судить о состоянии всего высшего военного образования в целом. Отсюда интерес к эффективности функционирования данной социальной системы.

Сам процесс исследования эффективности является актуальной научной проблемой, так как он связан с поиском теоретико-методологических основ, эмпирических показателей и критериев оценки эффективности.

При анализе эффективности функционирования социальной системы необходимо учитывать результат управления. Для этого в качестве инструментария анализа результата управления Г. В. Атаманчук выделяет пять основных критериев результативности [3, с. 60]:

- 1) степень достижения целей (действенность);
- 2) соотношение планировавшихся и затраченных ресурсов (экономичность);
- 3) соответствие продукции требованиям потребителя (качество);
- 4) прибыльность как соотношение между доходами и издержками;
- 5) соотношение объемов произведенной продукции и затраченных ресурсов (продуктивность).

Вместе с тем, эффект наступает не только при производстве определенных моральных и материальных благ, но самое главное эти блага должны быть востребованы заказчиком и потребителем, и быть качественными, т. е. способными удовлетворять запросы той или иной социальной системы. Поэтому эффективность функционирования системы высшего военного образования есть характеристика комплексная. В данном случае мы говорим не только о достаточной количественной составляющей выхода системы высшего военного образования, но и о качестве подготовки офицеров, об удовлетворенности выпускников уровнем военного образования и самой военной службой.

Исходя из особенностей рассматриваемой системы образования можно говорить о трех видах эффекта управления: производственном, экономическом, социальном [4, с. 530].

Производственный эффект означает, что система предназначена производить строго определенную социальную услугу, параметры которой заранее установлены и их соблюдение есть цель её функционирования.

Эффективность функционирования системы военного образования оценивается через обеспечения Вооруженных Сил РФ офицерскими кадрами, количество и качество подготовки и переподготовка для Вооруженных Сил РФ квалифицированных офицеров. Не маловажным является вопрос подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе военного образования для

самых военных вузов. Производственный эффект связан с количеством и качеством материала на входе в систему, внутренней организацией образовательного процесса. Не секрет, что качество абитуриентов в высших учебных заведениях последнее время оставляет желать лучшего, данная проблема не обошла и военное образование. Вместе с тем, сам уровень престижа военной службы в последнее время значительно вырос, что дает надежды на привлечение в систему военного образования наиболее грамотных и образованных выпускников школ.

Вообще система образования инертна к инновациям, в этом её плюсы и минусы, но военные вузы еще более консервативны в этом вопросе, что в свою очередь может повлиять на удовлетворенность индивидов военным образованием. Измерять производственную эффективность необходимо по нормативным требованиям, предъявляемым к продукции или услугам и затратным показателям. Здесь в условиях открытых систем необходимо сравнивать соответствующие показатели функционирования системы с эффектом функционирования подобных социальных систем в других странах. Что же касается параметров выхода выпускников из системы военного образования, то заказчику (Министерству обороны РФ) необходимо четко определить требования, предъявляемые к выпускникам, которые в свою очередь должны исходить из концептуальных документов, регулирующих вопросы национальной безопасности, военного и экономического развития страны. Данные документы разрабатываются с учетом настоящих и перспективных геополитических вызовов, а так же с учетом глобализации в мире социально-экономических процессов.

Экономический эффект означает, что услуга или продукт, выданный системой, востребован заказчиком (соотношение спроса и потребления), но не только сугубо с экономической стороны, но и с позиции социально-нравственных показателей, а эти показатели трудно измерить в рыночной действительности. Существует понятие производительного потребления, введенное К. Марксом, которое характеризует степень использования средств производства и оказанных услуг. В рамках темы нашего исследования необходимо обратить внимание на эффективность использования выпускников высших учебных заведений, предназначенных для службы в Вооруженных Силах РФ. Оценивать эффективность функционирования системы военного образования необходимо по конечному потреблению выпускников вузов, так как военное образование изначально предназначена для обеспечения армии и флота военно-профессиональными кадрами. Кроме того, необходимо учитывать «коэффициент полезной деятельности» выпускника: может ли выпускник сразу приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей или его необходимо еще определенное время доучивать непосредственно в армейской среде.

Социальный эффект, под которым мы будем понимать, способность системы военного образования готовить такие военно-профессиональные кадры, которые приносили пользу обществу, государству и гармонично развивать личность, талант, знания и опыт на протяжении длительной

профессиональной деятельности на основе реализации новой образовательной парадигмы «образование через всю жизнь» по нашему мнению и являются социальным эффектом системы высшего военного образования.

Под **социальной эффективностью функционирования системы высшего военного образования** будем понимать положительный совокупный результат, полученный обществом, направленный на обучение, подготовку и использование военно-профессиональных кадров в системе высшего военного образования, с соблюдением баланса интересов личности, общества и государства. Если система высшего военного образования не способна удовлетворить моральные, материальные, социальные, интеллектуальные и другие запросы обучаемых и преподавателей, а также потребности общества и государства, то возможно отклонение от заданных параметров функционирования системы, т. е. поведение системы можно расценивать как дисфункциональное.

Для непосредственной оценки состояния военного образования, основываясь на предложенной методологии, разрабатывается система объективных и субъективных, количественных и качественных показателей, которые могут быть измерены с помощью социологических методов.

Литература

1. Фильков С. «Оптимизация» военных кафедр [Текст] // Высшее образование в России. 2005. № 2.
2. Зборовский Г. Е. Образование: от XX к XXI веку [Текст]/ Екатеринбург: Издательство Уральского государственного профессионально-педагогического университета, 2000. 301 с.
3. Общий менеджмент [Текст]/ Под ред. проф. А. К. Казанцева. М.: Инфра-М, 1999.
4. Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы / Издание 2-е, доп. и перераб. / А. В. Тихонов. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 472 с.

Кириченко В.В.

студент III курса

Государственная полярная академия

РОМАН «MODERATO CANTABILE» МАРГЕРИТ ДЮРАС КАК ИДЕЙНО-СЮЖЕТНАЯ ОСНОВА ВИДЕОИГРЫ «BIENÔT L'ÉTÉ»

В настоящей работе рассматривается своеобразный вариант игровой экранизации романа «Moderato Cantabile» Маргерит Дюрас видеоигра «Bientôt l'été» от компании «Tale of tales». В частности анализируются средства и способы передачи мотивов, отсылающих к произведению Дюрас, а также привнесение собственных идей через интерпретацию данного романа разработчиками. В статье особое внимание отводится текстуальному аспекту, что позволяет точнее различить самость игры от ее оригинального вдохновителя. Подобное исследование помогает углубить знания о художественном творчестве и интермедиальном влиянии Маргерит Дюрас, о теории видеоигры, о возможности «экранизации» литературного источника в плане компьютерных игр.

Маргерит Дюрас (фр. Margérite Duras) (1914-1996) — французская писательница, сценарист, режиссер и актриса второй половины XX века. Роман «Moderato Cantabile» вышел в свет в 1958г, а через два года по нему был снят фильм Питером Бруком, где сыграли Жанна Моро и Жан-Поль Бельмондо. Исследователь этого явления А.Г. Вишняков пишет об этом произведении: «Простота и прозрачность этой книги — обманчивы[...] Демонстративный антипафосный настрой книги, как рельефная текстура холста картины, способствует выделению мелодраматической патетики отношений героев[...] Центральное *несобытие* романа — убийство женщиной своей возлюбленной[...] Но трагическая пьеса к моменту нашего появления в театре закончена, на сцене — люди, которых не учили тому, как надо убивать, страдать и умирать, и они это делают, как умеют»[1, С. 24-25].

«Tale of Tales» - частная студия разработчиков из Бельгии, основанная в 2002 году. Самые известные игровые проекты: «The Path» (2009), «Fatale» (2009).

Видеоигра «Bientôt l'été», вышедшая в 2012 году, является своеобразной экранизацией и абстрактно-сюрреалистической интерпретацией романа, а может всего лишь сцены из романа Маргерит Дюрас. Сами разработчики позиционируют игру так: «Smoke, drink, play music, play Chess, speak French (to others!), walk along an Earth sea shore and discover its strangely absurd and picturesque secrets. All from the comfort of your orbital station's polypurpose deck» [5].

Вообще, игровой процесс представляет собой симуляцию сцены встречи Анны Дэбаред и Шовена в кафе, где было совершено убийство. Кроме того, это действительно симуляция общения за шахматным столом с реальным или искусственным партнером, где можно закурить или выпить вина. Суть игрового

процесса состоит в том, что, гуляя по побережью игрок с каждым приливом собирает реплики, которые сможет произнести в будущем своему партнеру. Таким образом, это не открытая симуляция (невозможно написать то, что хочешь), но ограниченная, а сделано это для того, чтобы игроки могли в той или иной степени (разной долей мотивных и семантических совпадений) воспроизвести речевую ситуацию из романа «Moderato Cantabile». Кроме того на старте можно выбрать пол своего персонажа, который ни на что не влияет: предположительно разработчики хотели, чтобы в этой инсталляции игрок максимально сближался со своими реальными ощущениями.

Делиться репликами в процессе беседы с партнером вовсе не обязательно, можно просто сидеть, наливать себе вина, «пропускать ход». Общение происходит, как в шахматах: для того чтобы передать какую-либо реплику нужно взять одну из шахматных фигур (которые играют сугубо эстетическую роль) и поставить на место той реплики. Таким образом, можно предположить, что реплик у каждого из партнеров может набраться максимум 64, так как поля шахматной доски — 8x8. Однако, ряд проведенных экспериментов с искусственным интеллектом показал, что в игре находится скрипт, считывающий, какие реплики были использованы и найдены в прошлый раз, потому что каждый новый вход в игру активизировал получение других фраз. Например, в течение первого входа были получены реплики с большим коэффициентом мотива «вино»: «Je voudrais boire un peu de vin»[2]¹, «Qu'est-ce pourrait faire?», «Je voudrais un verre de vin», «Je voudrais un autre verre de vin», «Je me tais», «Ah, laissez-moi», «Je n'ai rien dit», «Je voudrais que vous preniez un autre verre de vin». Тем не менее, в игре присутствует все-таки ограниченное количество выражений - около 100.

Часть из этих реплик (20-30%) полностью заимствованы из романа Дюрас, то есть абсолютно совпадают на языке оригинала, а остальные фразы (70-80%) имеют собственно-авторскую природу и вносят новые мотивы, реализуя акт интерпретации разработчиков. При чем, важно, что собственно-авторские фразы не ломают общего тона «Moderato Cantabile»: по ощущениям на интуитивном уровне, кажется, герои могли сказать друг другу подобные вещи в оригинальном произведении, что говорит об определенной абстрактности как игры, так и романа.

Рассмотрим приведенную ниже таблицу, в которой была сопоставлена часть реплик совпавших с оригиналом и созданных авторами, а также проанализируем, какие новые мотивы были внесены в речевую ситуации подразумеваемых Анны Дэбаред и Шовена.

¹ . Все реплики взяты из оригинала игры «Bientôt l'été», приобретенной через сервис продаж видеоигр Steam - <http://store.steampowered.com/app/229600/>

№	Фразы, полностью совпадающие с оригиналом	Страница в книге[4] ²
1	Je voudrais que vous preniez un autre verre de vin	42
2	Bientôt l'été	85
3	Vous êtes seule	119
4	Taisez-vous	94
5	Je voudrais un peu de vin	58
6	Il faut que je rentre peut-être, maintenant	52
7	La lune était presque pleine cette nuit	57
8	Je voudrais que vous partiez	98
9	Ah, laissez-moi	99
10	C'est fini, je crois bien	99
11	Peut-être que vous ne reviendrez plus	52
12	Je peux me taire	121
13	Parlez-moi encore. Bientôt, je ne vous demanderai plus rien	63
14	Je ne sais rien	91
15	C'est impossible	125
16	C'est fait	126
17	Je voudrais que vous soyez morte	125
18	Je voudrais un verre de vin	40
19	Je voudrais un autre verre de vin	41
20	Je voudrais boire un peu de vin	58
21	Je comprends	71
22	J'ai peur	125
23	Je ne peux pas continuer	100

Как видно из таблицы, фразы, заимствованные из текста романа, не несут особой смысловой нагрузки вне контекста, т. к. имеют достаточно абстрактное семантическое значение. Например, очевидно, что такие выражения, как «j'ai peur» или «je comprends», «c'est fait» являются очень отвлеченными. Учитывая, что игровой процесс «Bientôt l'été» представляет собой нечто простое, но и символическое с сюрреалистическими реалиями, данные фразы наполняются ассоциативными смыслами, исходящими от речевых субъектов, взаимодействующих в игре. Таким образом, можно видеть, что данная

² . Duras, M. Moderato Cantabile. Paris: Les Éditions de Minuit, 1958. — 128 с.

видеоигра по-своему обыгрывает сцену из «Moderato Cantabile» и дает игрокам попробовать побыть на месте главных героев произведения Дюрас. В некотором смысле здесь можно говорить о близости настоящего явления с понятием «интерактивная литература», только в данном случае перед нами симуляция с более широкими возможностями.

По словам интернет-портала «Absolute Games»: «Они [главные герои] курят, пьют вино и разговаривают. Фразы порой кажутся бессвязными, сухими или отстраненными. Но за каждой из них скрывается боль и страсть»[3]. С помощью реплик, заимствованных в произведении Дюрас, атмосфера игрового процесса становится намного насыщеннее и выразительнее. Коммуникация партнеров приобретает явную мотивную структуру диалогов Анны Дэбаред и Шовена.

Если анализировать привнесенные мотивы авторами игры, то можно определить, что их не особенно много. Более того, данные мотивы в той или иной мере были проявлены в романе Маргерит Дюрас, но менее явно.

Рассмотрим, какие же собственно-авторские мотивы и выдающие их фразы присутствуют в «Bientôt l'été».

№	Мотив	Фраза
1	Нелюбовь	Je ne vous aime pas quand je me tais d'une certaine façon; Je préférais que vous ne m'aimiez pas; Je crois sincèrement que j'aurais pu ne pas vous aimer;
2	Ложь	Je n'ai pas menti; Vous mentez;
3	Сон	Dites-moi de dormir;
4	Самоубийство	Je vais mourir;
5	Мольбы	Aidez-moi, je vous en supplie

Особенно важно, что выше указанные мотивы вносят собственный колорит к происходящему, который, конечно, даже по настроению отсылает нас к «Moderato Cantabile». Также, может трактоваться, как интерпретация романа разработчиками, что свойственной для феномена экранизации.

Использование всех наличествующих реплик в игре происходит весьма интересным способом. Мы уже рассмотрели вариант, как обстоит игровой процесс, когда есть два игрока: здесь все зависит от желаний и возможностей играющих. Однако, есть более интересный случай, когда игрок взаимодействует / общается с искусственным интеллектом. Давайте рассмотрим пример диалога в симуляции с ИИ, где X — исследователь, Y — ИИ.

X — Je ne sais rien. Y — (закуривает сигарету). X — C'est vrai. Y — (наливает вина). X — Un verre de vin. Y — Oui. X — Il ne faut pas tout me dire. Y — Peut-être que vous ne reviendrez plus. X — Je vous ennuie. Y — C'est fini. X — (курит). Y — Quelle est la différence?

Создается впечатление, что реакция сугубо случайная и интуитивно непредсказуемая, так как перед игроком X нет реального собеседника,

настроение и мышление которого ни из чего не вытекает. Таким образом, не имея даже малейших экстралингвистических факторов в рамках очень абстрактной речевой ситуации сложно говорить о полноценном дискурсе. С другой стороны, нельзя правомерно говорить о случайном характере реплик, не имея возможности просмотреть внутренний код игры, т. к. вполне может быть, что реакция ИИ реализуется по определенным командам, кодовым конструкциям, которые продуманы заранее, и не очевидны для обычного реципиента.

Подводя итог, можно сказать, что видеоигра «*Bientôt l'été*» весьма многоплановая. С одной стороны, это простая диалоговая симуляция, окруженная весьма символичным и сюрреалистичным миром со странной игровой механикой. С другой, это полноценная игровая «экранизация» романа Маргерит Дюрас «*Moderato Cantabile*», с множественными отсылками и цитатами из него. Кроме того, данная компьютерная игра позиционируется не просто, как симулятор общения для живых людей по заданному шаблону с помощью некоторого количества мотивно-ограниченных фраз, но своеобразный эксперимент дискурсивных навыков искусственного интеллекта в речевой ситуации со слабым фоном (отсутствие экстралингвистических факторов, абстрактность лексических сочетаний и выражений, неощутимость полноценного контекста).

Список литературы

1. Вишняков А.Г. Французский новый роман в 50-е гг. XX века. М.: Российский университет дружбы народов, 2010. С. 19-27.
2. <http://store.steampowered.com/app/229600/>
3. <http://www.ag.ru/games/bientot-lete/review>
4. Duras, M. *Moderato Cantabile*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1958. — 128 с.
5. <http://tale-of-tales.com/bientotlete>

Лекарева О.В.

Кубанский государственный университет, магистрант 2-го курса

РОССИЯ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АССОЦИАЦИИ И СТЕРЕОТИПЫ

В мире с огромной скоростью происходят различного рода изменения, преобразующие его, но людям свойственно надолго сохранять в сознании обобщенные представления о своей Родине, закрепленные в каких-то конкретных образах. Эти образы, ключевые слова, ассоциации, прецедентные имена, символы (произведения искусства и культуры, определенные артефакты формируют) концепт Родины.

Страна, в которой живет человек, как и среда обитания, имеет для него едва ли не самую высокую значимость среди объектов окружающего мира. Но в отличие от восприятия просто среды обитания восприятие (идея) страны у человека как существа социального всегда существует в менталитете в виде культурно-ценностного объекта, часто мифологизированного и даже персонифицированного образа, метафорически и метонимически воспринимаемого как некое живое, наделенное волей, чувствами и разумом

существо, и все это отражается в языковой картине мира носителей языка. Существуют устойчивые круги ассоциаций, формирующих образ страны – это персонификация (прецедентные личности), текстосфера (прецедентные тексты), фактосфера (прецедентные факты), но эти ассоциации питаются не столько жизнью, сколько языковой моделью, часто искусственно воспроизводимой в условиях определенного языкового коллектива.

«Кроме всех прочих функций, искусство осуществляет великую миссию — оно создает образ своего народа, даже если сами художники не ставят этой цели сознательно. Предполагается, что реальный человек должен этому идеальному образу соответствовать. Искусство не только создает этот образ, но и его поддерживает, постоянно о нем напоминает, удостоверяет<...>И здесь можно уже утверждать, что, творя такой идеальный образ народа, искусство одновременно творит и культуру. Но когда культура уже создана, она сама становится активной, направляя наше сознание и определяя наше поведение. Она устанавливает систему запретов. Если хотите, она становится единственно реальной цензурой, хотя эта цензура действует бессознательно» [1, с. 22].

По нашим наблюдениям, кроме прецедентных имен, текстов и стереотипов, концепты могут быть представлены мотивами произведений классической литературы (повторяющимися комплексами образов, эмоций). К таким мотивам, как мы считаем, относятся устойчивые ассоциации России с образами дороги и деревни. Так, в русской поэзии 19-20 вв. отмечается слияние образов России и дороги - это можно заметить в стихотворениях М. Лермонтова, А. Белого, А. Блока, С. Есенина, В. Высоцкого и других авторов. Образ дороги и образ птицы-тройки у Н. Гоголя - это тоже Россия. В народных сказках мотив путешествия также один из основных. Дорога, разумеется, проходит по просторам страны, через русские деревни. Поэтому образы дороги и деревни совмещаются при воспоминаниях о России. Так, А.С. Пушкин в эпиграфе ко второй главе «Евгения Онегина» «не случайно использует каламбурное совпадение латинского слова *rūs* в значении ‘деревня’ и названия нашей страны. Такое мироощущение русских связано с историей, ведь, как известно, до середины 20-го века Россия была преимущественно аграрной страной, 90% населения которой составляли сельские жители. Ассоциации России и дороги (путешествия) усилились после расширения границ русского государства, прежде всего после присоединения необъятной Сибири. Эта образность должна быть более близка и понятна народам, в истории которых существовали империи (китайцы, монголы и т.д.), и труднообъяснима для представителей европейских стран. Во всяком случае, интересно было бы провести сопоставление концептов «Россия» и «Родная земля» у представителей разных национальностей. Конечно, концепт «Россия», как и любой другой концепт, включает много слоев и не сводится к образам дороги и деревни, но эти образы по-прежнему являются главными ключами к пониманию “загадочной” русской души. Дорога при этом должна рассматриваться в двух ипостасях: дорога по России, дорога - возвращение в родной дом.

На уровне цивилизационных стереотипов компоненты имиджа России, т.е. представления о ней иностранцев и самих россиян, возможно больше, чем у какой-либо другой страны, во многом были сформированы из-за границы, потому что иностранцы оказали намного большее влияние на развитие России, чем на развитие других стран. Так, известно, что со времен Московской Руси Россия приглашала иностранных специалистов, будь то итальянские архитекторы начиная с 15-го века, или греки, с которыми консультируется патриарх Никон в 17-м веке, или украинские клерикалы при Алексее Михайловиче и Петре I, и последующий непрекращающийся поток иностранных государственных деятелей, военачальников, художников и ученых. Россия заимствовала на Западе образцы, концепты и идеологию, структуру управления, философию, в частности марксизм, искусство. С 18-го века российские писатели и мыслители должны были определять свою позицию по отношению к Западу. Хотя было популярным противление иностранцам и иностранным идеям, монархи, которые обратились к Западу, тем не менее, стали символами российской национальной идентичности и государственности.

Даниэл Шлефли[2] опубликовал обзор книг серии «Россия и Италия» российских и итальянских историков и культуроведов, где суммировал образы России, увиденные и описанные итальянскими путешественниками разных эпох/Значение каждого предмета, формирующего понятия "России", изменялось драматично в течение долгого времени, при развитии от Киевской Руси к Московскому государству, к триконтинентальному государству – империи, затем от Советского Союза к сегодняшней Российской Федерации.

Иностранцы в период Московской Руси повторяют неблагоприятные суждения западноевропейцев о всенародном пьянстве, коррупции и тирании правителей и рабологии перед ними. Франческо Локателли Ланци, солдат на российской службе в 1733-35, критикует неограниченную власть местных правителей и российскую ненависть к иностранцам, "непреодолимое варварство и невежество людей, которые являются дикими, грубыми бродягами", которые должны возвратиться в "свои леса и логова, где они прятались в течение многих веков".

Справедливости ради следует сказать, что у русских в истории не было ничего такого, чего не было бы и у множества других народов и стран мира. Мы не являемся чем-то космически особенным на планете людей. И стереотипные представления о России как о "грубом и варварском царстве", о "медведе, который ходит, как человек", о простом народе, лишенном хороших манер, культуры и образования, и другие разновидности этих отрицательных образов формировались в результате извечных информационных войн.

Путешественники 19-го века повторяют более ранние утверждения о российской отсталости и варварстве, но обычно признают прогресс искусств, культуры и статуса великой державы.

Джузеппе Модрик в «Записках» 1890-91-е гг. с явной оппозицией тому, что он назвал несправедливостью отрицательных описаний России в Западной прессе, хвалит архитектуру России, торговлю и культуру. "У России нет ничего

такого, в чем она бы могла учиться с Запада<...> Запад более болен и более испорчен, чем Россия", – таков его вывод [2].

Известный журналист Луиджи Барцини путешествовал через Сибирь в 1901, провел три месяца в Санкт-Петербурге в 1903, и затем пересек Россию снова в автомобильной гонке от Пекина до Парижа в 1907, которую прошли до конца только 5 из 25 стартовавших. Он нашел Сибирь более процветающей и ее ссыльных свободнее, чем он ожидал, похвалил "совершенство, терпение и гостеприимство" его жителей" и вспоминал с теплотой "безмятежную, мистическую, и евангельскую фигуру мужика". Консетто Петтинато, оставил описание своего восприятия России накануне Первой мировой войны, отклонив привычные образы "снега, волков, голода, шпионов, виселицы, телесных наказаний и террористов с бомбами". Российское общество и культура были нестабильны и подвижны. Особая заслуга Петтинатов в этом описании – это тщательный анализ литературы и драмы Серебряного века [2].

Итак, имидж России у западноевропейцев, складывался в течение долгого времени от того периферийного, экзотического, часто агрессивного и деспотического к вызывающему все больше уважения, сначала к военной мощи России и политической власти, затем к ее экономическому и социальному прогрессу, и, в конечном счете, к ее интеллектуальным и культурным достижениям. Российские писателями, музыкантами, художниками восхищаются во всем мире, но для обычных людей Россия все ещё остается в большой степени «большим белым медведем».

Естественно, что у представителей других лингвокультур складывается своё представление о России, свое образное восприятие, во многом отличное от нашего. Им в силу разных причин бывает трудно понять те ассоциации с Родиной, которые характерны для русских. Так, например, в результате представления этого концепта «Россия» в средствах массовой информации США, в частности на материале еженедельного издания “Newsweek”, было выявлено, что наша страна ассоциируется со следующими стереотипами: холодная страна, в которой много снега; ретроградная страна; великая страна; “птица-тройка”; медведи; русская душа, характер – странные, непредсказуемые явления; русские – щедрые, открытые, гостеприимные, любят родину, националисты, ядерное оружие, угроза и т.п. Справедливости ради добавим – это еще и “Война и мир” Толстого, музыка Рахманинова, пьесы Чехова, русский балет... Для преодоления непонимания, связанного с культурными барьерами, следует и дальше работать над проблемой реконструкции национальных концептов и их сопоставительного изучения.

Литература

1. Хренов Н.А. Русская культура начала XXI в. В ситуации модернизационных процессов // Гуманитарные науки. 2013. - № 4. – С. 21-29.
2. Schlafly D.L. Jr. The Great White Bear and the Cradle of Culture Italian Images of Russia and Russian Images of Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Volume 9, Number 2, Spring 2008 (New Series), pp. 389-406 (Review). URL: <http://muse.jhu.edu/journals/kri/summary/v009/9.2.schlafly.html>

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗНЫХ СРАВНЕНИЙ В РОМАНЕ Э.М. РЕМАРКА «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»

В художественной литературе часто используется такой стилистический прием, как образное сравнение, целью которого является, с одной стороны, раскрытие авторского мироощущения, замысла произведения, с другой стороны, выражение авторской позиции по отношению к описываемым событиям, поскольку образные сравнения являются носителями экспрессивной и эмоционально-оценочной характеристики. Стилистический потенциал образных сравнений способствует конкретизации изображаемых предметов и явлений в сознании читателей.

Как известно, сравнение – это сопоставление одного предмета с другим, придающее описанию особую наглядность, изобразительность [11, с. 89]. При этом важно учитывать, что изобразительно-выразительный образ в сравнении возникает на основе переноса прямого значения слова из одной смысловой сферы на слово, обозначающее предмет или лицо из другой предметно-смысловой сферы [2, с. 140]. Образное сравнение, таким образом, представляет собой языковую единицу, которая через уподобление одного предмета другому создает определенный образ или представление, и тем самым выделяет предмет описания из числа однородных ему предметов [7, с. 122]. Естественно, что сравниваемые предметы не идентичны в полной мере, они лишь чем-то напоминают друг друга, при этом «констатация их частичного тождества дает новое восприятие предмета» [5, с. 186-187].

Сравнение включает в себя субъект сравнения (то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается), а также признак сравнения (общее у сравниваемых реалий) [4, с.11]. По мнению Н.Д. Арутюновой, эти составные части можно представить в виде отношений между предметом – образом - признаком [1, с.28].

В.М. Огольцев, указывает на то, что образные сравнения отличаются от так называемых логических сравнений, прежде всего, тем, что «при логическом сравнении результат сопоставления есть одновременно и проявление функции сравнения (выяснение сходства и различия предметов действительности). При образном сравнении результат сопоставления (уподобления) есть лишь предварительное условие функции (выражение индивидуального признака предмета), которая лежит уже за пределами логики, в пределах языка» [6, 29], то есть основное различие между названными видами сравнений заключено в их функциях.

В отличие от логического («буквального») образное сравнение, как полагает В.В. Виноградов, «оперирует далекими предметами, намеренно берет их из самых разных областей. Значение его всплывает не прямо через слово, хотя и посредством слова, но из отражения одного предмета в другом» [3, с. 104].

Цель настоящей статьи состоит в выявлении стилистического потенциала образных сравнений в художественном тексте на материале романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен». Э.М. Ремарк – один из наиболее известных и любимых в России немецкоязычных писателей. В своих произведениях он повествует о сверстниках, об их мыслях, страданиях и радостях, о любви, о встречах на фронте, в тылу, в смятении послевоенных лет. Многие произведения Э.М. Ремарка посвящены военной тематике. Война — это нечто вроде опасной болезни, от которой можно умереть, как умирают от рака и туберкулеза, от гриппа и дизентерии. Только смертельный исход наступает гораздо чаще, и смерть приходит в гораздо более разнообразных и страшных обличьях [10, с. 154].

Роман Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен» был опубликован в 1929 году. В предисловии автор поясняет, что роман «не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов» [10, с. 6]. Честно, просто, без лишних эмоций, но с беспощадной жестокостью автор описал все ужасы войны, которые безвозвратно погубили его поколение. «На Западном фронте без перемен» - роман не о героях, а о жертвах, к которым Ремарк причисляет как погибших, так и спасшихся от снарядов молодых людей. Читатель осознает, что война делит жизнь людей на до и после, так как, когда войны кончаются, жизнь, как свидетельствует история, не возвращается в прежнее русло.

Э.М. Ремарк обличает своим романом политиков, которые, руководствуясь амбициями, развязывают войны, оставаясь при этом «зрителями», наблюдающими за «боем быков». Обратимся к тексту романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен»: «Er schlägt vor, *eine Kriegserklärung solle eine Art Volksfest werden mit Eintrittskarten und Musik wie bei Stiergefechten. Dann müßten in der Arena die Minister und Generäle der beiden Länder in Badehosen, mit Knüppeln bewaffnet, aufeinander losgehen. Wer übrigbliebe, dessen Land hätte gesiegt. Das wäre einfacher und besser als hier, wo die falschen Leute sich bekämpfen*» [9, с. 33].

В данном примере предметом сравнения является «война» (Kriegserklärung), которая напоминает «народный праздник» (Volksfest), с музыкой, с билетами, с развлечениями, зрелищем. Общим признаком является то, что оба сравниваемых явления носят массовый характер. В результате сравнения возникает зримая картина корриды, на которой льется кровь животных. Естественно, что под быками подразумеваются люди, ставшие жертвой в руках тореадоров.

В следующем фрагменте лексические единицы «земля» (die Erde) и «мать» (die Mutter) «замыкают» ассоциативный ряд, отражающий основные ценности солдата: Für niemand ist *die Erde* so viel wie für den Soldaten. Wenn er sich an sie preßt, lange, heftig, wenn er sich tief mit dem Gesicht und den Gliedern in sie hineinwühlt in der Todesangst des Feuers, dann ist sie *sein einziger Freund, sein Bruder, seine Mutter* [9, с. 42].

В обоих примерах образные сравнения способствуют созданию эмоционального фона, позволяющего прочувствовать отношения главных героев к войне, а также позицию самого автора.

В следующем примере образное сравнение выполняет не только экспрессивную функцию, но и способствует созданию образной конкретизации: *Wir fahren ab als mürrische oder gutgelaunte Soldaten, - wir kommen in die Zone, wo die Front beginnt, und sind Menschentiere geworden* [9, с. 43].

В данном случае субъектом сравнения являются солдаты, которых Э.М. Ремарк изображает в облике диких, злых, порой жестоких хищников. Автор позволяет читателям прочувствовать, насколько война меняет людей, их образ жизни и мировоззрение. Общим признаком сравнения выступает живое существо, борющееся за выживание, поскольку Э.М. Ремарк не видит в солдате Человека.

Образные сравнения в следующем примере выполняют функцию конкретизации, автор дает определение понятию «тишина», свое отношение к данному понятию, подбирая к нему своего рода синонимы: *«Die Stille ist die Ursache dafür, dass die Bilder des Früher nicht so sehr Wünsche erwecken als Trauer – eine ungeheure, fassungslose Schwermut. Sie waren – aber sie kehren nicht wieder. Sie sind vorbei, sie sind eine andere Welt, die für uns vorüber ist»* [9, с. 91].

Предметом сравнения в данном высказывании является особое состояние, которое Э.М. Ремарк называет тишиной. В такие моменты солдат особенно «уязвим», поскольку остается наедине с собой, тишина для человека на фронте имеет иное значение. Это печаль, тоска по дому, по близким, по мирному времени, времени до войны. Трудно поверить, что время можно повернуть вспять, что закончится война, что тишина перестанет быть злобещей.

Таким образом, на основе проведенного анализа становится очевидным, что образные сравнения выполняют в романе Э.М. Ремарка две основные функции, которые выступают в единстве, во-первых, способствуют созданию образной конкретизации, помогая читателю лучше представить тот или иной образ; во-вторых, создают особый эмоциональный фон, который помимо экспрессивной функции, призван дать оценочную характеристику.

Роман Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», прошедший проверку в «большом времени», по-прежнему актуален не только из-за сюжета, который не может никого оставить равнодушным, но в большей степени благодаря авторской манере письма. Образные сравнения выступают в романе в качестве одного из доминирующих стилистических приемом, позволяющих представить воочию судьбу «потерянного поколения».

Литература:

1. Арутюнова, Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры. – М.: Изд-во АН СССР, 1978. – Т. 37. - № 4. – С.333-343.
2. Брандес, М.П. Стилистика немецкого языка: Для ин-тов и фак. иностр. яз./Учебник – М.: Высшая школа, 1983.–271 с.
3. Виноградов, В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 251 с.

4. Кузнец, М.Д. Стилистика английского языка : пособие для вузов / Марианна Давидовна Кузнец, Юрий Максимович Скребнев ; Под ред. Наталья Николаевна Амосова . – Ленинград : Учпедгиз, ЛО, 1960 . – 173 с.
5. Мороховский, А.Н. Стилистика английского языка: Учебник для студентов ин-тов и фак. иностр. языков/А.Н.Мороховский, О.П.Воробьева, Н.И.Лихошерст, З.В.Тимошенко . – Киев: Высшая школа, 1991. – 271 с.
6. Огольцев, В.М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. — Л., 1978.
7. Огольцева, Е.В. Язык и социум: Материалы VII Междунар. науч. конф., г. Минск, 1 – 2 декабря 2006 г. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. Л.Н. Чумак – Минск : РИВШ, 2007. – С.122-124.
8. Пушкин, А. С. Борис Годунов [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=25183 (дата обращения 23.02.2015 г.).
9. Ремарк, Э.М. (Remarque, E.M.) На западном фронте без перемен. (Im Westen nichts Neues). На нем. яз. – М.: Юпитер-Интер, 2005. – 216 с.
10. Ремарк, Э. М. На западном фронте без перемен. Три товарища. Триумфальная арка: [романы: пер.с нем.]/Эрих Мария Ремарк. – М.: АСТ:АСТ МОСКВА, 2009. – 923, [5] с. – (Золотая классика).
11. Стилистический энциклопедический словарь / под ред. М. Н. Кожинной; чл. Редкол.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с.

Каликова А.М.

*аспирант кафедры английской филологии
Астраханский государственный университет*

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПОСТРОЕНИИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

1. Общекогнитивные системы человеческого мышления предназначены обрабатывать и хранить огромное количество сведений, связанных с актуальным воплощением высказывания, его определённой в отношении слушателя. По мнению Н.А. Слюсарь, разграничение новой и данной информации в предложении на основании контекста, определяемое термином *актуальное членение*, неотделимо от мыслительного процесса последовательного развития идей в общекогнитивных системах. Термин *информационная структура* предполагает, что общекогнитивные системы обработки информации функционируют наряду с её актуальным воплощением в предложении [2; 13]. Благодаря выведенному определению становится очевидным следующий факт: синтаксическая структура высказывания всегда отражает поступательное движение мысли и неотделима от неё.

2. Относительная стратегия грамматического описания, введённая в лингвистический обиход посредством теории прототипов Э. Рош (1978), позволила перевести градуальные понятия теории актуального членения в приемлемые для грамматики дискретные значения. Н.А. Слюсарь в своей

работе «На стыке теорий» (2009) проводит детальное корпусное исследование предложений на русском языке и доказывает исключительную применимость относительных понятий в объяснении порядка слов данного языка. Автор подразделяет все возможные вариации порядка слов в любом языке на две группы: *согласовательные передвижения*, при которых локализация структурных компонентов происходит за счёт наличия расширенного принципа проекции по временному признаку или РПП-Т (термин А. Алексиаду и Э. Анагнастопулу, 1998), [4, с. 512] и *информационно-структурные передвижения*, диктуемые коммуникативным намерением говорящего с учетом свойств РПП-Т конкретного языка.

3. Заполнение синтаксического дерева русского предложения с нейтральным порядком слов происходит по следующей схеме:

Рисунок 1. Конфигурационная модель русского предложения.

Представленная на рисунке 1 структурная деривация русского предложения в линейном представлении приобретает следующий вид: S Adv V IO DO, где S — субъект, Adv — наречие, V — глагол, IO — косвенное дополнение, DO — прямое дополнение [3, 107], как в примере: «Мальчик охотно передал водителю деньги».

Русский язык характеризуется большим разнообразием ИС передвижений. В случае их возникновения нормативной следует считать топиализацию

прямого дополнения в область С (коммуникативная рамка), как в предложении: «Деньги мальчик охотно передал водителю». Соответствует норме русского языка, однако возникает крайне редко, эмфатическое выдвигание ремы, занимающей позицию прямого дополнения в конструкции с нейтральным порядком слов, например: «Рубашки она стирает». В случае, когда прямое дополнение более доступно, чем косвенное, оно перемещается в спецификатор вершины V, как в следующем примере: «(Многие мизантропы очень любят животных). Сегодня мой начальник отдал свой бутерброд голодной собаке» [2, с. 227]. Для русского языка характерно и последовательное выдвигание двух тем в спецификаторы коммуникативной рамки в том случае, если один или несколько внутренних аргументов более доступны чем подлежащее, как в примере: «Программу этой дисциплины в помощь местным преподавателям разработали сотрудники научного центра». В указанном примере сказуемое также перемещается в позицию выше подлежащего, занимая спецификатор вершины T [2, с. 255].

Для синтаксического дерева китайского предложения морфолого-семантический принцип описания структуры не приемлем. Отношения между областью T и предикатно-аргументной рамки складываются на базе выделения отношений более выделенной и менее доступной информации. В связи с этим иерархия зависимостей структурных компонентов китайского предложения выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Конфигурационная модель китайского предложения.

6. Предлагаемая модель также отражает структуру зависимых и центральных компонентов, занимающих вершины зондов, однако для грамматической системы китайского языка характерна иная природа РПП-Т, отличная от системы русского языка. Здесь распределение именных групп от глагола происходит в зависимости от наличия или отсутствия предлога при них, что в свою очередь вторично по отношению к семантической роли, которую они выражают [3, с. 11- 51]. Спецификатор зонда Т заполняется коммуникативно-заданной информацией, безотносительно к морфологическим признакам его составляющих, т. е. эту область может занимать и объект, и субъект, и глагольная группа, и синтагма, а также целая пресуппозиция, как отражено в примере:

Пример 1: Доступны ли американские каналы по телевизору в номере?

房间的电视能看到美国的电视频道吗？

телевизор номера/ можно смотреть американские телевизионные каналы ли? > субъект, что характерно для языков типа русского или английского, но более доступная для слушателя информация. В данном случае слушателем выступает администратор гостиницы, поэтому в позицию подлежащего, т. е. область Т, говорящий выводит атрибут гостиницы — телевизор, находящийся в гостиничном номере.

Пример 2: В тот ресторан у меня нет желания идти.

那个饭店/ 我// 不想去。

Тот ресторан/ я// не хочу идти.

• ИС передвижения в китайском языке носят второстепенный характер по отношению к операции согласования исходя из условия РПП-Т, описанного выше. Однако, и они имеют место в случае топикализации внутреннего приглагольного аргумента и выведения его в область С.

Именная группа, стоящая в постпозиции к глаголу, в нейтральном контексте несёт на себе значение более выделенной, менее доступной информации. В случае его относительно большей доступности, чем центральный компонент сказуемого, он перемещается в препозицию, занимая спецификатор зонда *v*, как показано в следующем примере:

Сравните:

Пример 3: Я изучаю китайский уже два года.

我学习汉语两年了。

Я учу китайский два года.

Пример 4: Два года я изучаю китайский язык.

我学习两年的汉语。

я учу два года китайский язык.

Расположение именной группы (ИГ) с числительным в примере 3, занимая постпозицию по отношению к прямому дополнению, способствует выражению

более выделенной, менее доступной информации. В примере 4 обмен позиций между вышеуказанными компонентами происходит не случайно, но соответствует выражению намерений говорящего — прямое дополнение становится менее доступным, более выделенным по отношению к ИГ с числительным.

Суммируя вышеперечисленные тезисы, следует отметить общую закономерность расположения структурных компонентов относительно друг друга в обоих языках, а именно: линеаризация синтаксических структур подчиняется универсальному правилу иерархичности отношений. Однако в русском языке описание синтаксической иерархии представлено морфолого-семантическим аппаратом, в то время как структура китайских высказываний изначально задается тема-рематическим распределением компонентов, безотносительно к грамматическим показателям их выражающих.

Литература:

1. Видеокурс Учимся китайскому языку. Уроки 1-5. Производитель: Центральное телевидение Китая, русский телеканал CCTV. Формат: MP4 Video: MPEG4 Video (H264) 480x360 25.00fps Audio: AAC 48000Hz stereo 1536Kbps.

2. Слюсарь Н.А. На стыке теорий: грамматика и информационная структура в русском и других языках. М.: Либроком, 2009. 416 с.

3. Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М.: Языки славянской культуры, 2002. 896 с.

4. Alexiadou, A., Anagnostopoulou, E. Parameterizing AGR: word order, V-movement and EPP-checking.// *Natural Language and Linguistic Theory*. 1998. Vol. 16. pp. 491 – 539.

5. Rosch, E., Lloyd, B.B. *Cognition and categorization*. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum, 1978.

Халиков Р.Ф.

*аспирант Институт педагогики и профессионального образования РАО,
г. Казань*

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Развитие у молодежи социально- нравственных ориентиров, под которыми мы понимаем «ядро жизнедеятельности человека, определяющее совокупность идеалов, чувств, позиций и действий, проецирующиеся на уровне самосознания, самоопределения, творческой реализации, социальной и профессиональной деятельности» [1, с.877], определяет мироощущения, знания, убеждения, позицию личности и воздействие на окружающих.

Методологическая основа формирования ценностных ориентаций молодежи, определяемая целями, характеристиками, принципами и функциями аксиологического подхода, определяет ценности, как «смыслообразующие основы человеческого бытия, которые обуславливают направленность и мотивирование жизнедеятельности личности» [2, с.19].

Сущность аксиологического подхода, структурированная в трудах Н.Д. Никандрова, В.А. Слостенина, П.Г. Щедровицкого и др., заключается в понимании личности человека, как высшей ценности общества, стремлению к идеальному человеку, как самоцели общественного развития. Реализация идей гуманизации общества и развития социально-нравственных ценностей подрастающего поколения в рамках аксиологического подхода определяет развитие комплексных воспитательных систем в рамках систем образования и общественных организаций, создание условий роста личности.

В настоящее время идут поиски и разработки принципиально новых подходов к созданию методов воспитательной деятельности с молодежью, обновление структуры ее ценностей, интересов и ориентиров. Рассмотрение добровольчества (социального волонтерства), как способа воспитания и становления личности, позволяет осуществить воспитательную работу с молодежью в общественных организациях, обеспечить направленность личности на осмысление, признание, актуализацию и создание материальных и духовных ценностей

Главной идеей добровольческой деятельности выступает помощь и поддержка нуждающимся, оказываемая по велению сердца. Важнейшим направлением развития добровольчества должны стать популяризация и распространение идей, ценностей и лучшей практики добровольческой деятельности через социальную рекламу.

Анализ ценностных характеристик добровольцев, формируемых в условиях добровольческого движения, на основе классификации И.Ф. Исаева [3, с.64-78], позволил определить следующие категории ценностей:

- 1) Ценности - цели, определяющие значение, смысл и результат работы добровольческой организации в целом;
- 2) Ценности – средства, определяющие способы деятельности добровольцев в условиях добровольческой организации;
- 3) Ценности - отношения, раскрывающие взаимодействие и механизм функционирования добровольческой организации;
- 4) Ценности – знания, определяющие когнитивную основу деятельности добровольческой организации, определяемые категориями педагогики, психологии, философии, социологии и проч.;
- 5) Ценности – качества личности добровольца, индивидуальные характеристики, склонности и способности, проявляющие в добровольческой деятельности.

Данная классификация, на наш взгляд, позволяет систематизировать структуру ценностей добровольческого движения, а их раскрытие – обеспечить взаимообусловленность всех видов социальной деятельности.

Литература:

1. Халиков Р.Ф. Проектно-развивающий подход к формированию социально-нравственных ориентиров молодежи в условиях добровольческой организации «Волонтер» // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 12–4. – С. 876-881;
2. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь / В.А. Кондрашов, Д.А. Чекалов, В.Н. Копорулина; под общ. ред. А.П. Ярещенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 672 с
3. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебное пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 208 с.

Журавлева И.А.

кандидат философских наук

*Воронежский государственный университет,
преподаватель кафедры истории философии*

КАТЕГОРИЯ МЕНТАЛИТЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Образование – процесс динамический. Оно всегда отзывается на изменения в окружающей среде, приспосабливается к меняющимся потребностям общества. С другой стороны, образование активно влияет на состояние самого общества, предопределяя в какой-то степени и его потребности. Мы можем констатировать, что общество и образование неотделимы друг от друга. Следовательно, все те проблемы, с которыми сталкивается первое, неминуемо сказываются и на состоянии последнего. Образование, как нам кажется, может и должно иметь существенное влияние на тенденции в развитии общества, быть одним из источников решения его проблем.

Философия образования достаточно новое для нас направление исследований в структуре гуманитарных наук. Ее основное отличие от

дидактики в том, что помимо вопроса «как учить?», философия образования в первую очередь ставит вопрос «для чего учить?» Иными словами, речь идет о стратегических приоритетах и целях образования. Каково место образования в культуре в целом? Каковы возможные пути его развития в будущем? Имеет ли сфера образования достаточно возможностей для поиска решения социальных проблем современности? Это лишь некоторые вопросы, рассматриваемые в контексте философии образования. В данной статье мы обратимся к анализу взаимосвязи сферы образования с такой категорией как менталитет социума.

Сложный и противоречивый XX век продемонстрировал со всей очевидностью, что большинство катастроф и трагедий человечество переживает из-за трудно преодолимой ментальной несовместимости, как отдельных индивидов, так и целых обществ. Одной из основных причин этой тотальной отчужденности, на наш взгляд, является человек, утративший устойчивые жизненные ориентиры. Характерная черта нашего времени – ценностный вакуум, который сейчас не в состоянии заполнить ни религия, ни наука, ни идеология, ни образование. Поколение современных молодых людей в большинстве своем захвачено тем, что происходит в настоящем настолько, что в принципе не задумывается о будущем. Прагматизм становится доминирующей чертой характера ребенка уже в школе. Нарастают тенденции безразличия и безответственности, закрепляется в качестве социального стандарта индивид с набором достаточно поверхностных знаний. Ситуация угрожающая и требующая активного противодействия, так как характер и лицо эпохи определяются именно менталитетом поколения, а не отдельными историческими личностями, каков бы ни был существенен их вклад в развитие этой самой эпохи. Однако скажем, что мы понимаем под самой категорией *менталитет*.

Менталитет (от франц. *Mentalite* – духовность) – это «совокупность инвариантных характеристик, позволяющих дать максимально общее и стабильное во времени представление о духовном мире, ценностных приоритетах, мировоззренческих установках народа, его мотивационных устремлениях и потенциальной поведенческой активности»³. [1, С.117] Разумеется, это лишь одно из многочисленных определений, но оно, на наш взгляд, вполне подходит к данному контексту. Мы бы хотели подчеркнуть, что менталитет – это духовное образование, складывающееся исторически в качестве производного от религиозных и философских учений того или иного народа, его культурного кода, как сейчас принято говорить. Однако трансляция этого культурного кода от поколения к поколению идет в сфере образования. Образование и менталитет взаимозависимы: с одной стороны, система образования определяется ментальными приоритетами общества, с другой, сами эти приоритеты и ценности, их широта и сложность, зависят от образовательных потенциалов социума. Мы не можем не признавать того факта, что в XX веке процесс образования все больше ориентирован на передачу сугубо прагматических данных отдельных наук, достаточно узких,

³ Гершунский Б.С. Философия образования. М., 1998. – С. 117.

фрагментарных и технически необходимых навыков и умений. В качестве результата получается очень узкий специалист, ограниченной сферой собственной профессиональной компетентности. Сфера образования утрачивает мировоззренческую, или что здесь равноценно, менталеобразующую функцию. Она практически не формирует целостной картины мира, не обеспечивает трансляции в следующее поколение культурных доминант и ценностей. Тем самым, образование самоустраняется из сферы влияния на социальные процессы и теряет даже свои прогностические функции. А ведь именно оно обладает неизмеримо большим потенциалом в качестве социального регулятора, нежели политика, религия и др. Сфера образования способна сконцентрировать в себе наиболее ценные составляющие культуры, педагогически трансформировать их в целях приспособления к реальным когнитивным возможностям учащихся и организовать процесс их интериоризации новым поколением. Эффективность образования в данном процессе обусловлена очевидными факторами: во-первых, педагоги имеют дело с наиболее открытой и восприимчивой к влиянию средой – детской и молодежной. И здесь не стоит забывать, что одинаково успешно усваиваются как действительные ценностные установки и правила, так и различного рода стереотипы и клише. Во-вторых, образование – это сфера прямолинейного воздействия, сжатого во времени, концентрированного и непосредственного, в отличие от большинства других социализирующих институтов. В связи с этим становится очевидным, что бездействие этих механизмов образовательного процесса может привести к негативным последствиям для общества в целом, а их неопределенность и отдаленность во времени не снижают их опасности. Сфера образования в настоящий момент требует внимания к себе и активных преобразований. Задача философии образования, в данном контексте, состоит в том, чтоб озвучивать возникающие проблемы, привлекать внимание научного, педагогического и студенческого сообщества к их общественному обсуждению и дальнейшему решению.

Литература

1. Гершунский Б. С. Философия образования. – Москва: Московский психолого-социальный институт, 1998. – 432 с.

Щербаков В.С.,
кандидат педагогических наук, доцент
в.н.с. Институт педагогики и профессионального образования РАО, г.
Казань

Левина Е.Ю.
кандидат педагогических наук,
с.н.с. Институт педагогики и профессионального образования РАО, г.
Казань

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Комплексной причиной, вызывающей необходимость по-новому посмотреть на место и роль образования как общественного института, является возрастание рассогласования между возросшими требованиями к уровню и качеству образования и теоретико-методологической проработки этих проблем и, как следствие, проблемы в практике, которая пытается искать методом проб и ошибок пути разрешения этой проблемы. Непроработанными и слабо решенными в этом контексте видятся следующие моменты: во-первых, отсутствует выверенная, четкая образовательная доктрина и стратегия образования, особенно проблемными являются стыки между элементами или уровнями образования: дошкольными образовательно-воспитательными учреждениями и начальной школой, начальной и средними школами, средней общеобразовательной школой и профессиональным и высшим образованием (колледжами, лицеями, вузами и т.д.), образовательными организациями и внешними структурами, имеющими образовательный потенциал, но в силу недостаточной их интеграции в педагогическую среду, неэффективно используемым.

Во-вторых, лишённые центральной, системообразующей идеи, учебные планы и программы многих школ, пытающихся инновировать учебный процесс, грешат несистемностью, эклектичностью, стремлением объять необъятное, лишая учащихся целостной научной картины мира, теряя важнейшее качество - фундаментальность знания, которая являясь основой, способна дать возможность учащимся приращивать новое, недостающее знание. Часто в связи с отсутствием своих методологических идей, наблюдается неоправданный перенос неапробированных, большей частью зарубежных методик в отечественную систему образования, которые оказываются плохими и малоэффективными. Таковыми они оказываются не потому, что они плохи в принципе, а потому, что они плохи в конкретных условиях (рассчитаны на определенную подготовку преподавателя, который в наших условиях ее имеет; на иную когнитивную и психологическую подготовку учащихся; на другой образовательно-технологический контекст и т.п.).

В-третьих, часто наблюдается излишне ранняя специализация учащихся в ущерб минимально необходимой общеобразовательной базовой подготовке. Кроме того, сочетание такой “специализации” и традиционного обучения

направлено на информационную “накачку” в области знаний и привитие некоторых нормативных умений частного характера из сферы предполагаемой выбранной специализации. Учащийся в этом контексте выступает в качестве резервуара, наполняемого произвольно и по субъективным ощущениям педагога. О развитии личности в такой школе можно говорить лишь декларативно, поскольку цель развития личности, заданная в технологичной формулировке, ни механизмы развития, ни методы диагностики развития каждого школьника, ни документально фиксируемые параметры не имеют характера целостной системы и не являются обязательными.

В-четвертых, традиционная организация обучения и воспитания построена на технократическом подходе, который проявляется:

- в доминировании в учебных планах и программах в явном и скрытом видах технократического знания (о внешнем по отношению к человеку мире). Явное или скрытое проявление этой тенденции - в доминировании как по времени изучения, так и по объему соответствующих дисциплин, неявное - в “технократическом” способе подачи того знания, которое по сути является знанием гуманитарным.

В этих условиях необходимо определение таких методологических подходов, которые бы отвечали текущим задачам и включали бы аксиоматические установки (основания, цели, принципы), отношение объекта и субъекта (независимость и зависимость наблюдаемых объектов от субъекта); онтология подхода (представления о мире); схемы получения знания; отбор содержания; организация образовательного процесса; роль педагога и роль обучающегося; модели подготовки; деятельностные установки (объяснение, преобразование, понимание и т.д.); целенаправленное использование определенных технологий; наборы предполагаемых условий для реализации подхода и т.д.

Целью развития современного образования должно стать формирование условий и механизмов, которые:

- обеспечат качественные изменения в профессиональном образовании, системе образования и образовательных средах для предоставления возможностей человеку многогранно развиваться как духовной, творческой и здоровой личности в соответствии с требованиями современного развития;

- будут способствовать эффективному, конкурентоспособному и устойчивому социально-экономическому развитию;

- в полной мере будут учитывать общественный запрос со стороны различных групп населения;

- будут отвечать тенденциям развития современной России как ведущего участника глобальных экономических, политических и социальных изменений в мире.

Лобазова О.Ф.,

*профессор кафедры социальной философии, религиоведения и теологии
Российский государственный социальный университет (Москва)*

Новикова С.Ю.

*аспирантка кафедры социальной философии, религиоведения и теологии
Российский государственный социальный университет (Москва)*

СФЕРА КУЛЬТУРЫ: РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ

Для современного общества характерна проблема взаимодействия двух типов культурных традиций: светской, выступающей основным его представителем и по этой причине практически отождествляемой с ним, и религиозной, в значительной степени оттесненной на периферию культуры и общественного сознания, но сохраняющей в обществе авторитет и по-прежнему претендующей на духовное лидерство. Одни исследователи склоняются к тому, что влияние религии, и в особенности православия, в наши дни уже достаточно велико и продолжает возрастать в связи с присущими религии (вероучению и социальной практике религиозных организаций) качествами [1]. Другие считают, что российское религиозное возрождение исчерпало свои резервы и может продолжаться только при усилиях со стороны государства [3].

Несколько столетий секуляризации оттеснили в структуре европейской цивилизации религию на культурную периферию и сделали ядром культурной системы светское мировоззрение, идеологию, науку, искусство и т.д. Однако при всём том, она не смогла до конца подавить или преодолеть религиозные культуры. Можно сказать, что основным итогом секуляризационных процессов стало формирование в общественной жизни ситуации «двух культур», которая определила не только религиозную ситуацию, но и всю социодинамику модернизированного общества. С этой точки зрения нынешнее религиозное возрождение представляется новым этапом развития глобального процесса межкультурного светско-религиозного взаимодействия.

Светская культура пока доминирует абсолютно. В связи с этим, религиозное возрождение в конечном итоге становится большей частью переориентацией (формальной или сущностной, добровольной или принудительной, глубинной или поверхностной) светской культуры с секулярных идеалов на религиозные.

Следует сказать, что практические проблемы, стоящие перед светской и религиозной культурой, очень похожи. Но вот принцип, исходя из которого решаются эти проблемы, значительно разделяет светское и религиозное сообщества. Религиозное сообщество видит опору и гарантию нравственного освоения мира в существовании мира сверхъестественного и постоянной устремлённости человека к нему. Именно поэтому понятие «духовности» связывается в религии исключительно с обращённостью к потустороннему, высшему миру. Светское сообщество видит опору и гарантию нравственного освоения мира в формах и структурах гражданского общества, расширении открытости и общественного контроля, приоритете этики и высоких образцов художественного вкуса. Духовность в светской культуре практически

проявляется и обнаруживается тогда, когда есть нравственность во всех формах культуры и во всех способах деятельности человека.

Духовная составляющая отнюдь не является монополией религии, но религиозная культура находится с ней в особом отношении. Для религиозной культуры характерна тотальность переживания сверхъестественного, которое придаёт единый смысл существованию человека, делает его жизнь целенаправленной. Для светской культуры характерна ориентация на функциональную специализацию, на автоматизацию отдельных многочисленных сфер жизни и деятельности, что затрудняет поиски смысла всего существования.

Религиозная культура ставит перед собой только некоторые задачи по освоению мира, сосредотачиваясь на немногом, что дает возможность решать их эффективно. Светская культура ставит перед собой самые разнообразные задачи, избыточное количество которых определяет поспешность и низкое качество в их решении, но потребности развития общества только расширяют этот круг задач, не давая времени на их оптимальное решение. Иными словами, религиозная духовность может быть понята как интегральная, концентрированная, целостная и осмысленная форма духовной жизни. Светская духовная сфера, напротив, разрежена и дифференцирована.

Религиозная культура может помочь светской культуре найти и обновить её духовное содержание, но механическое заимствование способов из религиозной культуры невозможно, поскольку цели и содержание у этих культур всё-таки разные. Религия может стать действительным фактором возрождения нашего общества, но не через отрицание и вытеснение светскости, а через её осознание и признание. Ключевым моментом выступает принцип диалога культур.

На современном историческом этапе взаимодействия светской и религиозной культур возможности их взаимодополняющего и параллельного развития возрастают. Сегодня и церковь признает – и это подчёркнуто в социальной концепции РПЦ, – что «светская культура способна быть носителем благовестия» [4, с.91]. Широкое проникновение «массовой культуры» в быт и сознание части населения (особенно молодежи) с озабоченностью воспринимаются всеми традиционными конфессиями России. В «Основах социальной концепции РПЦ» выделено: «Если... культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит ей» [4, с.92].

Светское и религиозное в практической сфере взаимодействуют в пространстве культуры посредством участия верующих и неверующих людей в передаче знаний и информации, в производстве и популяризации произведений искусства. Наибольшая свобода выбора способа высказывания своих мировоззренческих убеждений, в соответствии со сложившейся в обществе ситуацией терпимости и принципа творческой свободы, существует для творцов и ретрансляторов произведений, созданных в рамках художественных

жанров (пьесы, кинофильмы, книги, картины, музыкальные произведения и т.п.).

В настоящее время в российском культурном пространстве действуют две идеологически разнонаправленные этико-эстетические линии – постмодернизм и всё-таки до сих пор живой реализм. Постмодернизм как эстетическое направление представлен в российском искусстве деятелями идеологической ориентации, которую можно назвать как «западная» (а деятелей искусства – назвать западниками). Для этого направления характерно искание форм, апологетика индивидуализма, стремление сблизить эстетическое и этическое, чем размываются основания этического, так как вслед за чёткой этической оценкой должна следовать оценка правовая. Возведение ужасного в эстетическую категорию лишает общество и личность возможности осудить это ужасное, оно может в этом случае вызывать только эстетические чувства. Второе направление – реализм – представлено деятелями искусства, чью идеологическую ориентацию можно назвать «государственной» (а представителей направления – государственниками). Для этого направления характерно стремление возобновить связь с культурными традициями российского народа, причём основной упор делается на этические ценности – идеалы соборности, патриотизма, единоверия. В политическом плане это иногда выражается в идеях реставрации монархии, объединённого государства по типу империи.

Произведения в рамках постмодернистской концепции объективно подталкивают человека к поискам духовного удовлетворения в смысловом поле нетрадиционных для России религий. Произведения, отражающие идеалы государственников, открыто призывают к восстановлению традиционной религиозности, к возобновлению полноценного функционирования традиционных институтов религии.

Поскольку искусство воздействует главным образом на эмоциональное восприятие человека, то последствия подобного воздействия наиболее ощутимы во мнениях, настроениях, переживаниях массы и наиболее ярко отражаются в общественном мнении.

Итак, практика взаимовлияния светского и религиозного в культуре является отражением, с одной стороны, теоретического понимания обществом, его политическими и культурными институтами, религиозными организациями потенциальных возможностей и правовых границ воздействия светской и религиозной культур на состояние общественного и индивидуального сознания в целях социального развития общества; с другой стороны, отражением реального состояния сил, способных и призванных влиять на содержание общественного сознания.

Потенциально деятели искусства, созданные и пропагандируемые ими идеи произведений искусства могут оказывать решающее эмоциональное и этическое воздействие на состояние сознания. Ситуация постмодернистского художественного плюрализма снижает реальную возможность искусства оказывать целенаправленное эффективное влияние на положительную динамику сознания, поскольку размывает нравственные оценки, этнические

традиции, гуманистические принципы. Оказать регулирующее воздействие на состояние и тематику художественного творчества власть может только весьма опосредованно.

Список литературы:

1. Возьмитель А.А. Миссионерское поле: актуальные вопросы изучения и анализа // Миссионерское обозрение. – М., 2003. – № 3. – С.7-9.
2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Информационный бюллетень ОВЦС МП. – М., 2000. – № 8.
3. Фурман Д.Е., Каарияйнен К. Религиозная стабилизация. Отношение к религии в современной России // Свободная мысль – XXI. – М., 2003. – №7. – С.19-31.

Мосиенко М.К.

аспирант кафедры религиоведения; Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П. Астафьева; ассистент кафедры английского языка КГПУ им. В.П. Астафьева

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ПАРАДОКС КЭРРОЛЛА

Обыденное сознание, обыденный контекст, парадокс, логическая интуиция, принятие решений

Статья посвящена определению роли логической интуиции в работе обыденного сознания. На примере парадокса Кэрролла демонстрируется специфика логической интуиции как фактора принятия решений в обыденном контексте. Описывается отношение обыденного сознания к парадоксам как таковым.

M.K. Mosienko

COMMON MIND AND CARROLL PARADOX

Common mind, common context, paradox, logical intuition, decision making

This article describes the role of logical intuition in common mind as well as its relation to paradox as such. Carroll paradox is used to illustrate the specific nature of logical intuition in its influence on decision making in common contexts.

Введение

Исследователи обыденного сознания неоднократно отмечали его слабые познавательные способности в пограничных относительно сформировавшей его среды условиях, т.е. пограничных условиях обыденности. Иллюстративна цитата Энгельса:

...здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования [Энгельс, 1957, с. 21].

Очевидно, что «здравый смысл» употребляется здесь в качестве функционального синонима «обыденного сознания». Подчеркивается «исследовательская слабость» обыденного сознания, создаётся контраст

обыденного и специализированного для исследования типа сознания – научного сознания.

Логическая интуиция обыденного сознания

Одной из пограничных обыденности ситуаций является парадокс. Если пользоваться этим словом в самом широком смысле и не делить его на апории, антиномии и собственно парадоксы, а понимать как ситуацию, имеющую место в реальности, однако, логически необъяснимую, то можно сказать что именно парадоксы и образуют гносеологическую границу обыденного сознания, очерчивают его территорию. Данное утверждение представляется нам верным и в отношении других типов сознания, например, научного, которое имеет свои парадоксы, свою границу познаваемого. Однако, важным отличием (и одновременно специфическим признаком) обыденного сознания от научного является то, что оно нерефлексивно в отношении парадоксов. Наука знает карту своих границ, обнаруживает и анализирует их, стремится вырваться за их пределы. Научное сознание ориентировано на экспансию поиска. Обыденное сознание же вопреки утверждению Энгельса не «отваживается выйти на широкий простор исследования», более того – оно с трудом осознаёт границу, обладает значительным порогом слепоты в её отношении, однако, смутное осознание того, что граница всё-таки есть, неизбежно присутствует, и поэтому – познание даже не начинает движения в её сторону, обыденное сознание никогда не пересекает своих границ и именно поэтому оно столь адекватно в условиях обыденности: в каком-то смысле обыденное сознание тоже узко-специализировано, его специализацией является непосредственно воспринимаемый мир вещей и явлений, чьи границы плохо видны по двум причинам: во-первых, обыденное сознание и не стремится обращать взгляд в их сторону, а во-вторых, обыденность – это среда медленно меняющихся условий и поэтому самостоятельный дрейф границы парадоксов, разделяющих обыденное и необыденное, тоже слабо заметен. Любопытной в данной связи является география границ парадоксов научного и обыденного сознания – она отнюдь не представляет из себя включённости. Если бы мы хотели изобразить их схематически, то они не являлись бы концентрическими окружностями, но являлись бы пересекающимися. Так, какие-то парадоксы научного сознания не являются для обыденного сознания непреодолимой границей в виду значительной интуитивности последнего.

Многие учёные отмечают, что в их исследовательской деятельности они опираются на логическую интуицию, т.е. такую познавательную способность, которая подразумевает логический вывод, отличающийся от обычного логического вывода тем, что ни его посылки, ни его этапы следования не осознаются, но осознаётся результат. «В науке значение интуиции чрезвычайно велико, интуиция помогает делать первые шаги исследования (ставить проблему), найти правильный путь к решению проблемы» [Абрамов, 2012, с. 248]. Математики говорят об ощущении «красоты» или «некрасивости» рассуждения, что служит одним из критериев определения его как истинного или ошибочного. Декарт пишет о том, что он охватывает цепочку рассуждения целиком, как бы пробегает её сразу внутренним взором, видит именно в

качестве целого, а не нагромождения несвязанных общей направленностью силлогизмов. Именно в этом ощущении общей направленности рассуждения, в способности видеть его как единое целое – даже если и смутно оформленное целое – и заключается способность к логической интуиции. «Всякое рассуждение, даже самое, по-видимому, механическое, на поверку оказывается сшитым интуицией», - пишет Энгельмейер [Энгельмейер, 1916, с. 83].

Л.Кэрролл иллюстрирует это посредством известного парадокса о резвом Ахилле, который догнал, наконец, медлительную черепаху. Она предлагает ему поучаствовать в новой гонке, в которой, по её словам, человеку не хватает всего лишь сделать «шаг-другой до финиша, но которая на деле состоит из бесконечного числа шагов» [Carroll, 1895, с. 278-280] (перевод наш – прим. М.М.). Есть две посылки: (А) *Две величины, равные третьей, равны между собой*, (Б) *Две стороны данного треугольника есть величины, равные третьей*. И следствие из них: (Г) *Две стороны данного треугольника равны между собой*. Черепаха предлагает Ахиллу логически убедить её в том, что из А и Б с необходимостью следует Г, при том условии, что она готова признать истинность А и Б, но не готова принять на веру само следование. Наивный Ахилл, видя в задаче знакомую ему первую аксиому Евклида («равные одному и тому же равны между собой»), с лёгкостью соглашается логически убедить в этом черепаху и, уже предчувствуя победу в новой гонке, вводит дополнительную посылку: (В) *Если А и Б истинны, то Г истинно*. Черепаха соглашается принять истинность и этой посылки, однако, тут же указывает Ахиллу, что из истинности А, Б, В для неё ещё не следует истинность Г, и чтобы гарантировать эту истинность Ахилл вынужден вводить ещё одну посылку и так продолжается бесконечно. Поскольку черепаха отрицает возможность логического следования, убедить её в чём-либо его же средствами невозможно. Но если логики видят и анализируют этот парадокс, то обыденное сознание никогда не спотыкается о него, интуитивно принимая допустимость дедуктивного вывода в качестве «рабочего» и заслуживающего доверия метода. С равной смелостью оно игнорирует и вероятностный характер индукции. Мы видим несколько причин этой «парадоксальной слепоте». Причём у каждого вида неразличения парадокса она своя. Причина, по которой обыденное сознание не воспринимает неполноты индуктивного вывода состоит в том, что обыденность – это значительная устойчивость условий, повторяемость ситуаций, в которой опыт столкновения с чем-то, опровергающим неполный индуктивный никогда не возникал и, возможно, никогда не возникнет. С учётом этого такая слепота к ограничениям индукции – адекватная адаптация сознания к условиям обыденности. Что же касается «проскакивания» логической интуиции обыденного «через парадокс» дедуктивного вывода в продемонстрированном примере – то оно объясняется общей направленностью обыденного сознания не на метапознавательную деятельность, что характерно, например, для научного сознания логика, ищущего брешь своего метода, а на принятие решений, которое происходит значительно менее рефлексивно и потому с неизбежностью проскальзывает мимо парадокса дедукции.

Выводы

На материале парадокса Кэрролла была продемонстрирована одна из специфических характеристик обыденного сознания – его устойчивость к парадоксам, а именно – к парадоксу дедукции. Можно заключить, что обыденное сознание в отличие от других типов сознания не только не занимается рассмотрением парадоксов, но и не способно к их усмотрению, чем и объясняется его высокая устойчивость к ним. Это является одной из причин того, что продуктом обыденного сознания является такая картина мира, которую можно описать как «цельную», «непротиворечивую». Слепота обыденного сознания в отношении к парадоксу является гарантом его нормального, полноценного функционирования, т.к. позволяет ему если и не оптимально, то приемлемо эффективно регулировать поведение человека в устойчивых или медленно меняющихся условиях, т.е. в той среде, которая и формирует обыденное сознание – в пространстве обыденности.

Литература

1. *Абрамов Ю.Ф., Попов П.Л.* О разграничении религиозного и научного стилей мышления // Вестник КГПУ, 2012. №2. – 468с.
2. *Декарт Р.* Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1978
3. *Кармин А.С.* Интуиция: Философские концепции и научное исследование. – СПб.:Наука, 2011. – 901 с.
4. *Поппер К.* Логика научного открытия // Логика и рост научного знания. М., 1983.
5. *Пукшанский Б.Я.* Обыденное знание: Опыт философского осмысления / Б.Я. Пукшанский – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1987. – 153 с.
6. *Рубинштейн С.Л.* Бытие и сознание. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с.
7. *Энгельмейер П.К.* Эврилогия, или всеобщая теория творчества // Вопросы теории и психологии творчества. Т. VII. Харьков, 1916.
8. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг: Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом. - М.: Политиздат, 1978. 358 с.
9. *Carroll D.* The Anatomy of Intuition//Psychology Today. May/June 1993.
10. *Carroll L.* "What the Tortoise Said to Achilles," Mind 4, No. 14 (April 1895).

Умарова З.Я.

кандидат философских наук, доцент

Грозненский государственный

нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова

МИРУ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ - СВОЮ ФИЛОСОФИЮ

В понятие «толерантное сознание» каждый человек по праву вкладывает свой смысл. Толерантное сознание востребовано в отношениях между людьми, которая жизненно важна во всех составляющих современного общества и связи с этим проблемы толерантности становятся наиболее актуальными в наши дни. Толерантность (лат. *tolerantia* - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Проблема толерантности впервые возникла в западной цивилизации на религиозном

уровне. Толерантное сознание является ценностью человека и общества для достижения согласия, которая ведет к полезным контактам, к выработке единой линии поведения. Поэтому первой и главной целью и ценностью нынешней стратегии государства должен стать человек. Нам всем предстоит научиться быть более терпимыми к чужому мнению, иной вере и иным ценностям, отстаивая свои собственные устои цивилизованными, то есть правовыми средствами. Проблема толерантности вырастает из попыток мирными средствами разрешить культурные, этнические и другие конфликты и противоречия, смягчить ситуацию кризиса идентичности для отдельного человека, социальных групп или общества в целом. Особенно это касается периода радикальных трансформаций: «Во все переходные эпохи люди никогда не бывают настолько сильно связаны с каким-либо одним образом жизни, как тогда, когда они собираются с ним расстаться, поэтому фанатизм и интолерантность достигают наиболее интенсивных форм как раз незадолго до того, как толерантность и взаимное приятие становятся естественным порядком вещей» [1,с.44]. Интерес к толерантности продолжил идеи ненасилия. Но если идея ненасилия была направлена, скорее, на переубеждение или, как говорит Б.Г.Капустин, на «перевоспитание противника» [2,с.121] вместо его уничтожения, то идея толерантности направлена скорее на переубеждение или «перевоспитание» тех, кто считает себя обиженным, жертвой несправедливости, морального оскорбления и пр. Речь идет о способах избежания эскалации насилия посредством утверждения ценности мира и толерантности в тех конфликтах, где нет явного противника и жертвы, но где существуют конфликты, вызванные болезненными различия культур в условиях мультикультурализма и кризиса идентичности.

Проблема толерантности в России в значительной мере возникла в связи с обострением этноконфликтов, стремлением этносов непременно реализоваться в государственной форме (что далеко не всегда оправдано), с бытовой нетерпимостью друг к другу представителей различных этнических групп. Другим источником обострения интереса к толерантному сознанию было признание в ней минимального условия осуществления демократии, состоящего в признании многообразия интересов разных стран, народов, групп и индивидов в качестве легитимных. Присущая монокультурам и недемократическим политическим системам нетерпимость в отношении «чужих» культур и политических систем при переходе к демократии и мультикультурализму должна была преобразоваться не просто в терпимое отношение к «другим», а в открытость по отношению к другим странам, людям, их культурам, особенностям, позициям, взглядам и интересам. Глобальные угрозы, вставшие сегодня перед человечеством, такие, как опасность перерастания локальных конфликтов, в большую войну с использованием оружия массового поражения, экологическая катастрофа, голод, нищета, болезни многомиллионных масс людей, утрата творческих элементов деятельности, распространение массовой культуры, несущей бездуховность, разрушение нравственных основ бытия человека, растущая преступность, - все это препятствует развитию человека и человечества, как никогда обостряет проблему выбора между добром и злом,

духовностью и бездуховностью, подлинным демократизмом и элитарностью, движением вперед или гибелью. Что обусловило обострение этих проблем в нашей стране? Что нужно сделать, чтобы их разрешить? О том, что обществу необходимы образцы для подражания, которые будут стимулировать, не только мысли, но и действия, поступки, пишет Ю. А. Шрейдер: «Без человеческих образцов высшей нравственности не возникает элементарное просвещение, а сохраняющиеся устои подвергаются размыванию временем... Точно так же мораль, не может сохраниться в обществе, где отсутствуют абсолютные моральные ориентиры и подвижники готовые, идти на жертву ради следования этим ориентирам. В таком обществе и элементарная порядочность становится редчайшим явлением» [3,с.24] . Обрести такой моральный климат в стране через воспитания и образования молодого поколения так, как содержания образования выступает как решающее условие формирования у всех членов общества системы современных социально значимых ценностей и общественных установок, владение новыми знаниями поможет расширить кругозор молодого человека, преодолеть синдром нетерпимости к любому инакомыслию и поможет нашему обществу найти нишу своего философского камня. Образование сегодня рассматривалось нами как важнейший механизм трансляции и воспроизводства культурных ценностей, норм, идеалов и смыслов жизни, учиться воспринимать другого с пониманием его индивидуальности и неповторимости. В течение всей своей жизни каждый человек неоднократно сталкивается с ситуациями с трудностями, которые разрушают устоявшиеся и привычные условия жизнедеятельности, рвутся сложившиеся социальные связи и отношения меняется социальное окружение. В сложившихся обстоятельствах необходимо опираться на толерантное сознание которое сможет помочь адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные социальные позиции, восстановить физические, эмоциональные и психологические ресурсы, а также важные и значимые для социальные связи и отношения. "Почему человек ищет смысл жизни? Во-первых. потому , что он смертен, и это заставляет его искать как оправдание своим прижизненным делам, так и попытаться предугадать свою посмертную судьбу. А, во- вторых, человек как существо сознательное, возвышающее над всеми другими живыми созданиями, не может (или не хочет) согласиться с тем, что такое уникальное творение, как он, не имеет никакого особого - сверхприродного - назначения во Вселенной" [4,с.22-23] .

Жизнь постоянно ставит человека перед выбором. Что значит жить? Возможно ли жить в согласии с законами окружающего общества и с самим собой? Это своеобразное противоречие между разумом и волей. Человеку свойственно стремление к собственному благу. С давних времен многими народами было выработано так называемое «золотое правило нравственности». Это правило прочно вошло в сознание масс в виде пословиц, мудрых мыслей: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай», «Что людям желаешь, то сам получаешь». Ничто так не возвышает и не украшает человека, как активная жизненная позиция - сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать

такую позицию, сделать ее своим убеждением и всегда поступать в согласии с нею - задача не простая. На практике бывает так: правила поведения человек усвоил, обязанности свои знает, а на деле, в своих конкретных поступках им не следует. Это значит, что они не стали для него привычкой, «второй натурой», живым чувством. Гениальные мыслители с глубокой древности считают, что жизнь каждого человека является уникальной ценностью. В каждом конкретном человеке - основание истории, ее центр, ее смысл.

Литература:

1. *Levin B.* The Pendulum Years. L. 1970. Ch.44.
2. *Капустин Б. Г.* Насилие/ненасилие как ключевая проблема политической теории. — В кн.: Насилие и ненасилие. Философия, политика, этика. М. 2003, с.121.
3. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. – М., 1994. С. 24.

Глухих Я.А.

доцент, кандидат филос. наук

*Мурманский государственный технический университет, доцент кафедры
Иностранных языков*

САМОКОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК КОМПОНЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АУДИТОРНОЕ И ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Современный преподаватель должен по-новому планировать учебный процесс в рамках происходящих изменений. Количество часов на аудиторские занятия резко сократилось, как следствие предполагается интенсивная самостоятельная работа студента. Всё больше современный педагог задумывается над повышением эффективности образовательной практики, в частности в группах, обучающихся по программе бакалавриата. Безусловно, появляется большое количество современных методических разработок и необходимо выбрать подходящую. Согласно дидактике не существует универсальных методов и средств обучения, которые всегда бы давали прогнозируемый успех. Применение любых методов обучения должно осуществляться не само по себе, а в контексте условий, которые диктует время, в контексте педагогической системы, с учётом её элементов и особенностей, контингента студентов, целей обучения и воспитания, содержания обучения.

В условия формирования межнациональных групп, перед преподавателем иностранного языка открывается огромная перспектива для того чтобы выстроить учебный процесс творчески и эффективно. Возможно использование традиционных методических приёмов, инновационных методов, а также удачное сочетание тех и других. Остановимся на некоторых современных методах преподавания иностранного языка, которые с успехом можно применять как в аудиторное время, так и для организации самостоятельной работы студента. Сегодня в центре внимания - студент, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного

преподавателя - выбрать методы и формы организации учебной деятельности студентов, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в вузовской аудитории. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры студента, обучение практическому овладению иностранным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. Задача преподавателя - активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их уровня.

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грамматических явлений. Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и преподавателями информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов и т.д. На занятиях английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять словарный запас учащихся; формировать у студентов мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-технологий для расширения кругозора, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах.

Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Такой вид работы одинаково хорошо подходит как для работы в аудитории, так и для вне аудиторной деятельности.

Очень полезно для расширения кругозора, углубление знаний в области страноведения. Занятие может проводиться в форме игры, группа может делиться на команды, представлять свои экскурсии, предлагать маршруты

Обобщающее занятие проводится после изучения какого-либо раздела (либо грамматического, либо лексического). Современная методика не стоит на месте, появляются новые методические приёмы и инновационные технологии в

области преподавания иностранного языка. Думается наиболее эффективным методом, может стать метод проекта. Данный метод прекрасно вписывается в пространство интернациональной студенческой группы с различным уровнем владения иностранным языком. С помощью этого метода у преподавателя появиться возможность укрепить корпоративный дух в группе, развить межкультурную коммуникацию, повысить эффективность работы студентов, как в аудитории, так и в рамках самостоятельной работы.

Наиболее значимой проблемой обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является ориентация учебного процесса на активную самостоятельную работу студентов. В условиях развития науки и техники, быстрого накопления и обновления информации невозможно научить человека на всю жизнь, важно пробудить у него интерес к накоплению знаний. Самостоятельная познавательная деятельность формирует готовность к самообразованию, а также создает базу для непрерывного образования и возможность постоянно повышать свою квалификацию. Активность и самостоятельность в процессе профессиональной подготовки студентов зависят от того, в какой мере обучающиеся овладевают самоанализом, самомотивацией, саморегуляцией, самоорганизацией, самоконтролем и самооценкой.

Результативность самостоятельной работы определяется использованием различных видов её контроля, таких как: входной контроль знаний, умений и навыков обучаемых; текущий контроль уровня усвоения материала, которые проводится в течение курса изучения дисциплины; промежуточный, рубежный контроль по окончании изучения тематического раздела дисциплины; самоконтроль, осуществляемый обучаемыми во время изучения курса, а также при подготовке к итоговым работам; итоговый контроль, представленный в виде зачета или экзамена по дисциплине; контроль остаточных знаний, умений и навыков, проводимый через определенное время после завершения изучения курса.

В изучении иностранных языков большое значение имеет формирование навыков самоконтроля, функции которого направлены на решение ряда профессиональных, творческих, познавательных, развивающих, воспитательных, мотивационных задач. Самоконтроль тесно связан с самооценкой, уровнем развития критического мышления.

В процессе приобретения и применения знаний, студент овладевает навыками самостоятельной работы, тем самым обеспечивая саморегуляцию в процессе обучения. Самоконтроль способен предоставить учащимся возможность задуматься о собственной успеваемости и имеющихся проблемах и найти пути изменения, адаптации и совершенствования и, если поощрять проверку учащимися их собственных письменных работ, они скорее добьются лучших результатов, нежели когда лишь учитель будет проверять и исправлять ошибки.

Одной из форм самоконтроля, позволяющей измерить уровень обученности и обеспечить объективную оценку, является тестирование. Оно представляет собой наиболее эффективную форму контроля самостоятельной работы и имеет ряд преимуществ перед другими формами контроля. Даже

одной из форм итоговой аттестации студентов по многим предметам, в том числе по иностранному языку, является компьютерное тестирование. С помощью тестов в течение года можно оценивать уровень усвоения грамматического и лексического материала студентами и формировать у них навык работы с тестовыми заданиями. Выполнение тестирования не требует много времени, что очень важно в связи с большим объемом материала, отведенного для самостоятельного изучения и ограниченностью запаса времени. Тестовые задания ориентированы на базовый материал по предмету и контролирует не только его усвоение, но и наличие отдельных умений пользования им, способствует формированию интеллектуальных умений и систематизации знаний.

Последующая проверка тестовых заданий по ключам формирует у обучаемых сознательное отношение к выполняемой работе, активизирует мыслительные операции, развивает память, внимание и навыки самоконтроля. Поскольку правильность выполнения заданий проверяется самими студентами, а не преподавателями, снижается направленность на оценку и повышается ценность непосредственно знаний, умений и навыков, приобретаемых в процессе учебной деятельности. Самоконтроль предполагает способность студентов к критической оценке своих знаний и действий и осуществляется внутри системы студента. Способность к самоконтролю развивается по уровню овладения языком и проходит стадии от внешней осознанной формы к внутренней, автоматической. Правильно организованный самоконтроль с применением тестовых заданий и последующая самооценка полученных результатов способствует формированию самообразовательной компетенции на материале иностранного языка, необходимой для профессионального становления личности.

Таким образом, следует помнить, что изучение иностранного языка невозможно без осуществления самоконтроля, так как, чтобы изучить что-либо, необходимо вначале оценить уже имеющиеся знания и понять, как можно их обогатить. Самоконтроль перестанет быть формальным звеном самостоятельной работы только в том случае, если будет осознаваться студентом как необходимый элемент собственного развития. Для этого при организации самостоятельной работы, исходя из степени готовности к ней каждого обучающегося, необходимо выстраивать систему заданий так, чтобы, в конечном счете, привести к самоуправлению самостоятельной деятельностью.

Литература

1. Поляков О.Г. Самоконтроль в обучении английскому языку // Иностранные языки в школе. 2005. № 7. С. 48–52
2. Поляков О.Г. Самоконтроль как основной вид контроля в профильно-ориентированном обучении английскому языку // Современные подходы к контролю иноязычных умений: материалы Всерос. научно-практ. конф. - Тамбов, 2010. С. 62-64.